

Relatório da Oficina

Transformando instituições para a próxima geração de líderes na conservação da Amazônia

Este documento reúne os debates e reflexões dos participantes da oficina "Transformando instituições para a próxima geração de líderes na conservação da Amazônia".

Este é o **Relatório da Oficina 2** do "Poder das Conexões: Colhendo Lições e Fortalecendo Coalizões para a Conservação da Amazônia".

Fevereiro de 2026

UF Center for Latin American Studies
UNIVERSITY of FLORIDA

Organizers:

Collaborator:

Partner:

Relatório da Oficina '**Transformando instituições para a próxima geração de líderes na conservação na Amazônia**', realizado entre 29 e 31 de julho de 2025, no Biocentro Guembe, Santa Cruz, Bolívia.

Organização: Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical da Universidade da Flórida (TCD/UF), em colaboração com a Fundação Moore.

Apoio: Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal (IBIF).

Como citar este documento

Poder das Conexões (2026) Transformando instituições para a próxima geração de líderes na conservação da Amazônia: Relatório da Oficina. Santa Cruz, Bolívia.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18701911>

Contribuição dos autores

Líderes/especialistas temáticos: Soriano, M., Checa, M.F. **Organização da oficina:** Luna-Celino, V., Soriano, M., Orozco, N., Cabrera, O., Suarez, P. **Concepção e desenho da oficina:** Dain, J., Soriano, M., Checa, M.F., Kainer, K., Luna-Celino, V., Simon-Pardo, C., Espada, A.L.V. **Geração de dados:** Arcos, M.E., Arezabi, W., Ascarrunz, N., Attias, N., Bacquet, C., Bohorquez, C., Buchapi, R., Cabrera, O., Causace, M.E., Cerezo, M., Checa, M.F., Cortez, I., Díaz, S., Espada, A.L.V., Gomes, V., Inturias, M., Jerez, M.A., Kainer, K., Luna-Celino, V., Masai, M., Mendoza, W., Ortiz, P., Padua, S., Pessoa-Chuviru, R., Ribera, J., Simon-Pardo, C., Soriano, M., Suárez, P., Van der Hammen, M.C. **Fotografia:** Manchego, M., Espada, A.L.V. **Captura de dados e rascunho original:** Luna-Celino, V., Simon-Pardo, C. **Revisão e edição de rascunhos:** Checa, M.F., Soriano, M., Kainer, K., Nunes, A.C.G. **Facilitação da oficina:** Mariaca, K., Dain, J. **Concepção de projeto e captação de financiamento:** Kainer, K., Loiselle, B., Dain, J., Useche, P.

1. Pan-Amazônica. 2. Conservação biocultural amazônica. 3. Desenvolvimento de liderança juvenil. 4. Transformação institucional. 5. Educação intercultural.

ÍNDICE

Apresentação	5
Processo de organização da oficina	7
Objetivos	8
Programação da oficina.....	8
Participantes da oficina	10
Dia 1, 29 de julho 'Compreendendo o contexto e estabelecendo um terreno comum'	12
Bem-vindo à oficina.....	12
Apresentação do Projeto POC	12
Cerimônia de abertura e harmonização.....	13
Apresentação dos participantes	14
Dia 2, 30 de julho 'Experiências compartilhadas e abordagens inovadoras'	22
Árvore dos desafios para a Educação na Amazônia	22
Educação Primária e Secundária.....	24
Educação universitária e carreiras técnicas	29
Educação Alternativa.....	37
Fortalecimento de competências e habilidades.....	40
Dia 3, 31 de julho 'Lições aprendidas e próximos passos coletivos'	46
Dinâmica: A Bola Voadora.....	46
Sociodramas Criativos	47
Roda de conexão	52
Próximos passos como grupo.....	53
Anexo.....	54
A. Programação completa e detalhada da oficina	54

Lista de siglas e abreviações

APCOB	Apoio ao Camponês Indígena do Leste da Bolívia
IDB	Banco Interamericano de Desenvolvimento
CICOL	Centro Indígena das Comunidades de Lomerío Original
CNAMIB	Confederação Nacional das Mulheres Indígenas da Bolívia
CPILAP	Central dos Povos Indígenas de La Paz
EUA	Estados Unidos da América
IBIF	Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal
IPÊ	Instituto de Pesquisas Ecológicas
IKIAM	Universidade IKIAM da Amazônia
LGBTi	Lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e intersexo
NatGEO	National Geographic
ONG	Organização não governamental
REZAR	Organização de Apoio Jurídico e Social
ORMICH	Organização das mulheres indígenas da Chiquitania
PBACC	Plataforma de Ação da Boliviana contra as Mudanças Climáticas
POC	Poder das Conexões
PUCE	Pontifícia Universidad Católica del Ecuador
RWL	Líderes em Ascensão da Vida Selvagem
SEIP	Sistema Educacional Indígena
SENA	Serviço Nacional de Aprendizagem
SEP	Sistema Plurinacional de Educação
TCD	Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical
TCO	Terra de Origem Comunitária
UF	Universidade da Flórida
UFPA	Universidade Federal do Pará
UNICEF	Fundo das Nações Unidas para a Infância
WCN	Rede de Conservação da Vida Selvagem
WCS	Sociedade de Conservação da Vida Selvagem

Apresentação

Este relatório é uma síntese do que ocorreu na Oficina *Transformando instituições para a próxima geração de líderes na conservação da Amazônia*, realizada entre 29 e 31 de julho de 2025, no Biocentro Güembé, em Santa Cruz, Bolívia.

A oficina foi realizada no âmbito do projeto *Fortalecendo Conexões para Conservação da Amazônia*, uma iniciativa do Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical (TCD) da Universidade da Flórida (UF), em parceria com o Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal (IBIF) e com apoio financeiro da Fundação Gordon e Betty Moore.

O projeto reconhece que a Amazônia, um dos ecossistemas mais diversos e vitais do planeta, está profundamente conectada às dinâmicas políticas, econômicas e sociais em escala global. Decisões tomadas longe da região podem ter impacto direto sobre seus povos e territórios. Ao mesmo tempo, está comprometida com abordagens lideradas pelo Sul Global, que respondam às necessidades locais, derrubem barreiras disciplinares, incorporem plenamente as ciências sociais e fortaleçam as capacidades dos territórios. Da mesma forma, o treinamento de novos líderes deve incluir habilidades subvalorizadas, como as habilidades socioemocionais (anteriormente chamadas de 'soft'), as habilidades de arte e multimídia, a gestão de conflitos, o trabalho em contextos incertos e a aprendizagem adaptativa.

Baseado nas lições aprendidas e na adoção de abordagens inovadoras e voltadas para o futuro, o projeto *Poder das Conexões* busca gerar um impacto profundo e sustentável nas dimensões ecológicas, econômicas e socioculturais da região Pan-Amazônica. Seu objetivo é compartilhar aprendizados sobre estratégias de conservação, fortalecer redes existentes e promover novas coalizões intergeracionais. Com a visão de colher lições e fortalecer os laços para a conservação da Amazônia, a iniciativa reúne diversas perspectivas e promove a colaboração para soluções que garantam a conservação biocultural duradoura da Pan-Amazônia.

O projeto tem duração de 19 meses, com início em janeiro de 2025 e término previsto para setembro de 2026, culminando em uma conferência internacional em Gainesville, Flórida (EUA). Durante esse período, cinco oficinas temáticas estão sendo realizadas em diferentes países da Amazônia:

1. Sociobioeconomias e financiamento da conservação (Brasil, maio de 2025);
2. Transformando instituições para a próxima geração de líderes na conservação da Amazônia (Bolívia, julho de 2025);
3. Gestão colaborativa focada em povos indígenas e comunidades locais (Brasil, setembro de 2025);
4. Inovações no processo de pesquisa (Peru, dezembro de 2025);
5. Direitos indígenas e instrumentos de governança (Equador, janeiro de 2025).

Os resultados esperados incluem a implementação de um modelo de aprendizado contínuo por meio de eventos iterativos que promovem a análise aprofundada de cinco temas críticos de

conservação e a promoção de mecanismos de desenvolvimento centrados nas pessoas — frequentemente invisíveis no treinamento de liderança e no estímulo do trabalho intergeracional.

A oficina *Transformando instituições para a próxima geração de líderes na conservação da Amazônia* reuniu um grupo diverso de educadores, representantes de organizações não governamentais (ONGs) e jovens líderes de diferentes países amazônicos, com o objetivo de criar um espaço de diálogo e enriquecer o intercâmbio. Durante vários dias, os participantes compartilharam experiências, estratégias e lições aprendidas em seus contextos locais, bem como iniciativas educacionais inovadoras que podem ser adaptadas e replicadas em outras regiões. A reunião também serviu para fortalecer os laços de cooperação entre países, fomentar uma comunidade de profissionais comprometidos com a conservação biocultural e explorar ferramentas práticas para renovar instituições e prepará-las para acompanhar a próxima geração de líderes. Como resultado, passos concretos foram identificados e priorizados para dar continuidade aos processos de transformação institucional, e as sementes foram plantadas para formar laços colaborativos entre os participantes da Oficina.

Este relatório apresenta os momentos-chave, as atividades mais relevantes e os temas abordados durante a oficina, conforme documentado pela equipe da Universidade da Flórida. A intenção é que essas contribuições sirvam para promover e fortalecer os processos de empoderamento de jovens líderes para a conservação biocultural na Pan-Amazônia.

Boa leitura!

Processo de organização da oficina

Esta oficina, assim como as outras quatro oficinas temáticas do projeto POC, foi resultado da colaboração entre os líderes temáticos e a equipe da Universidade da Flórida (UF). Os líderes temáticos foram selecionados com vários meses de antecedência devido à sua ampla experiência na Amazônia e no tema específico da Oficina. A partir de então, por meio de reuniões semanais, eles e a equipe da UF moldaram o evento: primeiro, definindo conjuntamente os objetivos e, depois, elaborando a lista de participantes, selecionada pela relevância de seus conhecimentos e de sua abordagem à ação.

Alguns meses antes da oficina, também foi formada a equipe de facilitação, liderada por duas pessoas: o facilitador da equipe da UF e um facilitador externo de um país amazônico, este último também identificado pela equipe organizadora da Oficina. Com os objetivos definidos e os participantes confirmados, essa equipe elaborou a pauta, que foi posteriormente revisada e validada por todo o grupo organizador.

Figura 1 Descrição detalhada do processo de organização das oficinas realizadas no âmbito do projeto "Poder das Conexões".

Durante a oficina, a facilitação foi realizada com uma abordagem flexível e participativa, garantindo que cada participante pudesse contribuir de forma significativa para as discussões. Todos os dias, e até mesmo durante as sessões, a equipe organizadora se reunia brevemente para refletir, avaliar o desenvolvimento do processo e, se necessário, ajustar a agenda ao longo do caminho.

Finalmente, após a oficina, a equipe organizadora trabalhou nos resultados, que foram compartilhados com os participantes para validação em uma reunião virtual. Esse foi um processo iterativo, que foi refinado e fortalecido a cada oficina.

Objetivos

Essa oficina foi um ponto de encontro para educadores e líderes de conservação de toda a Amazônia, com o objetivo de trocar experiências, estratégias, desafios e lições-chave.

Objetivos específicos:

1. Construir uma comunidade para promover novos líderes na Amazônia.
2. Compartilhar experiências bem-sucedidas de iniciativas educacionais inovadoras (Comunitária, Indígena, Desenvolvimento Profissional, Educação Primária/Secundária, Universidades) que poderiam ser replicadas em outros territórios e localidades da Amazônia.
3. Fortalecer as conexões entre educadores, organizações da sociedade civil e jovens líderes de diferentes países e contextos amazônicos, promovendo colaborações duradouras.
4. Trocar ferramentas e abordagens eficazes para transformar instituições e organizações a fim de capacitar melhor a próxima geração de líderes em conservação.

Cada participante contribuiu com uma ideia inovadora, levou uma proposta inspiradora e estabeleceu pelo menos uma conexão valiosa para seus trabalhos futuros.

Programação da oficina

Tabela 1 Resumo do programa completo da Oficina 'Transformando instituições para capacitar a próxima geração de líderes em conservação na Amazônia'

Dia 1 – 29 de julho de 2025 Construção de comunidade
<ul style="list-style-type: none">● Boas-vindas e apresentação dos objetivos, conteúdos e metodologia da Oficina● Cerimônia de abertura e harmonização● Dinâmica de apresentação. Cada participante veio à frente e apresentou um objeto simbólico que representava o território/local de origem/instituição de onde vinham.● Dinâmica: Tecelagem criativa e reflexiva: mapeamento, aprendizado e caminhos de inspiração.<ul style="list-style-type: none">○ Qual foi a motivação pessoal que te fez se tornar um líder?○ Um marco chave no seu treinamento ou no processo institucional (o momento mais importante que contribuiu para seu treinamento em liderança). Quando e como começa?○ Qual foi a atividade/programa/estratégia que marcou seu crescimento como líder?○ Quais pessoas te inspiraram, acompanharam e/ou facilitaram esse processo?
Dia 2 – 30 de julho de 2025 Apresentação de experiências e abordagens inovadoras

- **Dinâmica: Árvore dos Desafios para a Educação na Amazônia.** São formados quatro grupos temáticos:
 - Ensino fundamental e médio
 - Educação Universitária e Carreiras Técnicas
 - Educação Alternativa
 - Fortalecimento de competências e habilidades

Cada grupo dialoga e escolhe um ou dois desafios para formar a árvore de desafios no flip chart, onde:

- *Raízes:* Identificar e anotar as causas profundas dos desafios.
 - *Tronco:* Descrever o Desafio Central
 - *Galhos e folhas:* Anotar as consequências e impactos na conservação amazônica.
 - *Frutos:* Descrever algumas estratégias que estão sendo implementadas para enfrentar esses desafios.
- **Estratégias implementadas:** Continuando com os grupos temáticos formados, a conversa continuou: Quais estratégias estamos usando para adaptar e manter nossas ações de conservação diante desses desafios? Quem está executando essas ações? Tipos de estratégias:
 - Arte e Multimídia
 - Educação Virtual
 - Abordagem interdisciplinar
 - Acompanhamento integral
 - Habilidades Socioemocionais
 - Abordagem de gênero

Dia 3, 31 de julho de 2025
Síntese e próximos passos

- **Dinâmica do sonho à realidade.** Ousamos sonhar com a Amazônia que queremos.
 - Como será a Amazônia daqui a 10 anos?
 - O que precisa acontecer para que esse sonho se torne realidade?
 - Como posso apoiar isso a partir do cargo que tenho?
- **Dinâmica: Sociodrama Criativo.** Cada grupo desenvolveu uma breve cena teatral, representando desafios e estratégias para a inovação educacional. Ao final, cada grupo compartilha sua cena teatral e um diálogo participativo é aberto.
 - Que tipo de educação devemos promover na Amazônia e para quem ela deveria ser direcionada?
 - Quais ações e aprendizados podem fortalecer a colaboração na formação de líderes?
- **Roda das Conexões: Tecendo Redes, Criando Comunidade**
 - Interação e reflexão individual
 - Ações conjuntas

Participantes da oficina

A oficina contou com um grupo diverso de 21 participantes que vivem e trabalham em questões relacionadas ao empoderamento de jovens líderes na conservação amazônica. Os participantes pertencem a grupos juvenis, comunidades indígenas, organizações não governamentais (ONGs) e instituições educacionais formais (universidades, escolas primárias e institutos técnicos). A oficina envolveu ativamente jovens líderes, trazendo energia, esperança e aprendizado intergeracional, além de oportunidades de mentoria e de conexão com programas de conservação biocultural. Esse grupo é acompanhado por 10 pessoas da equipe organizadora.

Tabela 2. Lista de participantes presentes na oficina 'Transformando instituições para capacitar a próxima geração de líderes em conservação na Amazônia'

Nome	Instituição	País de atuação	E-mail
Ana Luiza Violato	Universidade da Flórida	Brasil	anaviolatoespada@gmail.com
Camila Bohorquez	Plataforma Boliviana de Ação Contra as Mudanças Climáticas (PBACC)	Bolívia	zamorano@hotmail.escohorquez@cipca.org.bo
Carolina Simon Pardo	Universidade da Flórida	Colômbia	cpardo444@ufl.edu
Caroline Bacquet	Universidade IKIAM da Amazônia	Equador	caroline.bacquet@ikiam.edu.ec
Maria Fernanda Checa	Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)	Equador	mfcheca@puce.edu.ec
Ingrid Cortez	Confederação Nacional das Mulheres Indígenas da Bolívia (CNAMIB)	Bolívia	icortezbio64@gmail.com
Jancarla Ribera	Líder emergente da vida selvagem e fundação 'El Llamada del Bosque'	Bolívia	jancarla.ribera@gmail.com
Jon Dain	Universidade da Flórida	EUA	jdain@latam.ufl.edu
Karen Kainer	Universidade da Flórida	EUA	kkainer@ufl.edu
Karina Mariaca	Facilitador Líder	Bolívia	karina.mariaca.deoliveira@gmail.com
Maria Clara Van der Hammen	Tropenbos, Colômbia	Colômbia	mvanderhammen@gmail.com
Maria Eina Causace	Jovens Chiquitanos Unidos pelo Meio Ambiente (JUMA) - Monkox Salinas	Bolívia	mariaeinacuasacefaldin@gmail.com
María Emilia Arcos	Organização 'Redes Florestais Escolas'	Equador	arcosmariaemilia@gmail.com
Mario Cerezo	Líder emergente da vida selvagem e ONG ORE	Bolívia	mario.ecerezo@gmail.com

Marlene Soriano	Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal (IBIF)	Bolívia	msoriano@ibifbolivia.org.bo
Miguel Ángel Jerez	MINÉRIO ONG	Bolívia	miguel.ajp95@hotmail.com
Mikhail Masai	Equipe Técnica Regional Juvenil de Guarayos	Bolívia	mijailmasai4@gmail.com
Mirna Inturias	Universidade NUR - Santa Cruz	Bolívia	minturias@nur.edu
Nataly Ascarrunz	Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal (IBIF)	Bolívia	nascarrunz@ibifbolivia.org.bo
Nina Attias	Programa 'Líderes em Ascensão da Vida Selvagem'	Brasil	nattias@wildnet.org
Nohelia Orozco	Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal (IBIF)	Bolívia	ocabrera@ibifbolivia.org.bo
Olga Cabrera	Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal (IBIF)	Bolívia	fbosquesdevida@gmail.com
Paul Ortiz	Florestas da Vida	Bolívia	psuarez@ibifbolivia.org.bo
Pura Suarez	Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal (IBIF)	Bolívia	Choquitapesoa@gmail.com
Rosalina Pesoa Chuviru	Organização das Mulheres Indígenas Monkoxi de Lomerío (OMIML)	Bolívia	marilinbuchapivelasco@gmail.com
Ruth Marilyn Buchapi	Líder em ascensão na vida selvagem & TCO-Tacana	Bolívia	contacto@bariwesna.org
Susy Díaz Gonzales	Associação Intercultural Bari Wesna	Peru	suzana@ipe.org.br
Valério Gomes	Universidade Federal do Pará	Brasil	valeriogomes@ufpa.br
Vanessa Luna	Universidade da Flórida	Peru	lunacelino.dv@ufl.edu
Wilber Arezabi	Centro de Monitoramento Florestal da Associação de Florestas Indígenas de Guarayos	Bolívia	jovenes.ofc.guarayos@gmail.com
Wilma Mendoza	Confederação Nacional das Mulheres Indígenas da Bolívia (CNAMIB)	Bolívia	cnamib@hotmail.com

Dia 1, 29 de julho 'Compreendendo o contexto e estabelecendo um terreno comum'

Bem-vindo à oficina

As boas-vindas à oficina foram feitas por Nataly Ascarrunz (diretora executiva do IBIF) e Karen Kainer (coordenadora do projeto POC). Em seguida, as líderes temáticas da oficina, Marlene Soriano e María Fernanda Checa, apresentaram os objetivos, os conteúdos e a metodologia da oficina.

María Fernanda:

'Peço que compartilhem todos os seus sentimentos, emoções e pensamentos. Você foi selecionado porque possui conhecimento e experiência muito valiosos. Convido vocês, nesta oficina, a fomentar a esperança.

Temos o desafio dos territórios e da cultura, e esta oficina é um espaço para gerar ideias que nos ajudam a mudar o mundo. Acredito que outra América é possível, e que a unidade é força. Uma canção folclórica latino-americana diz: *“Todas as vozes, todas. Cante conmigo, cante irmão americano, libere sua esperança com um grito na voz”*. Vamos plantar a semente: saber para ser.!

Apresentação do Projeto POC

Figura 2 Apresentação do projeto Poder das Conexões pela Professora Dra. Karen Kainer.

A professora Karen Kainer, da Universidade da Flórida, apresentou o projeto *Poder das Conexões*, cujo objetivo é organizar cinco oficinas em diferentes países amazônicos, sendo este o segundo deles. Ela também compartilhou que essa iniciativa busca promover a reflexão sobre as lições aprendidas, fortalecer os laços e promover a colaboração para a conservação biocultural duradoura da Pan-Amazônia, consolidando alianças estratégicas-chave.

Cerimônia de abertura e harmonização

Uma breve cerimônia de harmonização da Oficina foi realizada, conduzida pelo Centro Nacional de Mulheres Indígenas da Bolívia (CNAMIB). A cerimônia começou com o estabelecimento de um espaço para oferendas e velas, destinado a purificar o ambiente, onde cada participante vinha à frente e compartilhava um objeto simbólico que representava seu território/local de origem e/ou a instituição de origem, colocando-o na área de oferendas. Quando foram à frente e colocaram o objeto, também mencionaram seu nome, afiliação e papel organizacional/institucional, além do país ou paisagem amazônica que representam.

Figura 3 Oferendas dos participantes na cerimônia de abertura.

Apresentação dos participantes

Cada participante tinha cerca de 20 minutos para preparar uma apresentação artística (seja em palavras, desenho ou dramatização) e responder às seguintes perguntas orientadoras:

- Qual foi a motivação pessoal que te levou a se tornar um líder?
- Um marco fundamental em seu treinamento ou processo institucional (o momento mais importante que contribuiu para sua formação em liderança). Quando e como começa?
- Qual foi a atividade/programa/estratégia que marcou seu crescimento como líder?
- Quais pessoas te inspiraram, acompanharam e/ou facilitaram esse processo?

A abordagem artística das apresentações visou abrir caminhos para a empatia e a conexão entre os participantes, destacando a dimensão emocional no aprendizado e na liderança. Os participantes trabalharam em duplas para desenvolver suas apresentações artísticas e, em seguida, foram convidados, um a um: primeiro, jovens líderes; depois, educadores de universidades e faculdades formais; e, finalmente, representantes de organizações de base e ONGs que promovem a liderança juvenil e feminina.

No geral, as apresentações mostraram que a liderança amazônica surge da combinação de paixão pessoal, experiências de vida, treinamento acadêmico e/ou envolvimento com ações comunitárias, redes de apoio e a convicção de que proteger a natureza é inseparável do fortalecimento das comunidades e suas culturas.

1. Apresentação dos jovens líderes:

Os jovens concordaram que sua liderança nasceu do amor e do compromisso com a natureza, especialmente com as florestas e a biodiversidade de seus territórios. Várias histórias começaram com a experiência direta de problemas ambientais, como incêndios florestais, perda de ecossistemas e pressão sobre os recursos naturais, o que despertou nelas a necessidade de agir.

Alguns encontraram sua motivação em experiências educacionais, programas para jovens, pesquisas ou atividades culturais que lhes permitiam se conectar com comunidades, tornar visível sua diversidade e revalorizar o conhecimento local. Em particular, atividades específicas promovidas por ONGs locais marcaram um ponto de virada para que os jovens se envolvessem em ações de conservação.

Mães e avós têm um papel fundamental em motivar os jovens a encontrarem seu caminho de liderança na conservação. Da mesma forma, para algumas jovens, o apoio e a motivação do parceiro são vitais para continuar exercendo sua liderança e treinando. Outros foram inspirados por mentores, treinadores e colegas que os orientaram e apoiaram, ajudando-os a transformar timidez ou dúvida em ações concretas.

As estratégias que marcaram seu crescimento como líderes incluíram comunicação comunitária (rádio, programas culturais), educação ambiental, monitoramento territorial, criação de personagens e mensagens criativas para alcançar mais pessoas, turismo com senso de conservação, produção agroecológica em jardins familiares e projetos escolares ou comunitários, nos quais o trabalho em equipe e a resiliência eram fundamentais para tornar visíveis seus diversos papéis.

Juntos, suas trajetórias mostram que a liderança é forjada ao combinar paixão pessoal com oportunidades de treinamento, redes de apoio e a convicção de que o presente e o futuro de seus territórios estão em suas mãos, e que, a partir de suas comunidades, podem gerar mudanças significativas.

Rosalina:

'Fui motivada pela história do meu avô, uma luta muito difícil para que ele conquistasse o título da nossa terra. O marco principal foi que minha comunidade confiou em mim; Fui a primeira jovem chefe, um evento que marcou minha vida. Adquiri muitas experiências e participei da COP16 na Colômbia. Também trabalhei em empreendimentos produtivos, dos quais aprendi muito.

Fui inspirada por projetos que promovem a realização pessoal das mulheres indígenas. Fiz parte do primeiro conselho de diretores fundado nessa organização, onde representei jovens mulheres.'

Marisita:

'A Terra de Origem Comunitária Pilon Lajas (TCO) abriga 23 comunidades indígenas. Moramos perto da Reserva da Biosfera; o rio Beni nos separa das colinas. Um deles é o Cerro Macuti: há relíquias antigas dentro que ninguém conseguiu alcançar. Desde pequena, decidi que era importante saber o que existe ali e cuidar disso. Nossos ancestrais dizem que fazem chover toda vez que alguém tenta se aproximar; É um lugar inacessível, onde se vê um buraco negro.

Meu objetivo é mostrar a diversidade que temos em nosso território. Sabemos que em outros lugares há falta de água, mas somos reconhecidos por beber água de uma nascente natural, perto das colinas de Pirola, ao lado do Cerro Macuti.

Quando eu tinha 15 anos, surgiu um chamado para jovens e fui selecionado para participar de um programa de rádio. Nesse espaço, criamos espaços para divulgar o que existe em nosso território. Desde então, continuei conectado ao campo da educação e da comunicação.

Mais tarde, desenvolvi um programa cultural onde compartilhamos as experiências de nossas comunidades e refletimos sobre como continuar fortalecendo esse conhecimento. Sempre estive envolvido com questões de comunicação, porque quero ensinar como cuidar da natureza. Sou educador e, desde 2022, estudo Ciências da Educação. Graças a esse caminho, fui convidado a trabalhar em uma organização para contribuir com base no meu conhecimento.

Minha maior motivação é cuidar da natureza da reserva. Por que eu desenhei uma borboleta? Para mim, os jovens são como borboletas: começamos um capítulo, vivemos um processo de transformação. Temos muitas ideias, olhamos para o mundo de outras perspectivas e exploramos novas possibilidades. Ao reconhecer nossas capacidades, podemos abrir nossas

Wilber:

'Vejo as dificuldades que existem no plano de gestão, mas fiquei inspirado ao perceber o quão bonita é a floresta que temos. Se não cuidarmos disso, quem vai fazer depois? Cuidar da floresta é o que me inspira.

Também estou motivado a liderar e começar coisas que outros acham que não podem ser feitas. Sou inspirado pelos técnicos do IBIF; Aprendi muito com eles. Quando ocorrem incêndios florestais, nossa organização sempre responde e trabalha para lidar com eles.'

2. Apresentação de educadores em universidades e faculdades formais:

As motivações para a liderança surgiram de uma combinação de experiências pessoais na natureza, vínculos emocionais com florestas e vida selvagem, e encontros com pessoas e comunidades que transformaram sua compreensão sobre educação e conservação. Várias histórias começaram com experiências de infância e juventude que despertaram curiosidade, sensibilidade e compromisso, como observar animais na natureza, testemunhar o derrubamento de árvores centenárias ou descobrir modelos inovadores de comunidade para gestão de terras.

Marcos importantes incluíram treinamento e oportunidades de carreira, desde estudos universitários e pesquisa de campo, até programas internacionais de voluntariado e trabalho com comunidades indígenas e rurais. Essas oportunidades de treinamento revelaram o valor de ouvir, aprender e construir juntos. O contato próximo com o conhecimento local, metodologias participativas e educação intercultural e territorializada tornou-se uma base essencial para sua visão de liderança e foco nos jovens.

As estratégias de crescimento incluíram escrita e arte como ferramentas pedagógicas, diálogo entre ciência e conhecimento tradicional, criação de redes de apoio e reflexão crítica sobre práticas de conservação para torná-las mais inclusivas e eficazes.

As pessoas que inspiraram e acompanharam essa jornada variaram desde familiares e professores inspiradores até líderes comunitários e mentores que mostraram que educação e conservação podem ser profundamente humanas, colaborativas e transformadoras. Juntos, suas histórias mostram que a liderança se constrói na interseção da paixão pessoal, do aprendizado contínuo e do compromisso com a proteção dos territórios e das culturas que os habitam.

Caroline Lin:

'Minha mãe sempre me chamava de 'esquilo'. Ela escreveu um conto em que a personagem principal era um esquilo chamado Gina Capuchin, que tinha muitas das qualidades que ela via em mim. Gina era alegre, destemida, espirituosa e sempre procurando algo—sabedoria, acima de tudo. No caminho, ele conheceu personagens da floresta que lhe ensinaram coisas.

O engraçado é que, onde cresci, não havia esquilos. Anos depois, vim para o IKIAM como professor, para ensinar. A universidade está em uma área protegida de 90 hectares de floresta... E tem esquilos lá. Esse foi um momento canônico para mim. Eu disse para minha mãe: *"Eu encontrei a Gina!"* Eu me encontrei, e foi aí que comecei a escrever histórias para educar. Até fiz crochê com um esquilo para usar como personagem. [Ele então compartilha a história que escreveu.]

Jon:

'Aqui está Jon, um extensionista da apicultura, ele bebeu mate e falou sobre apicultura. Descobri que é assim que se aprende: conversando com as pessoas. Colheu 20 litros de mel que valiam quase metade da sua colheita de algodão. Achei que tinha salvado essa família. Achei que o Senhor venderia seu mel e pararia de ser tão pobre. Mas ele a havia dado para seus vizinhos e parentes. Então entendi que meu pensamento capitalista era absurdo, porque era muito mais valioso criar uma rede de apoio; Quando a seca chega, é melhor poder contar com os outros.

Mais tarde, em um grupo alternativo de corte e queima, participei de um projeto que foi um desastre total. Chegamos e não ouvimos as pessoas. O projeto não funcionou. A partir dessa experiência, comecei a me interessar pelo conflito.

Inspirado por Paulo Freire, comecei a trabalhar com diferentes atores e profissionais da conservação para ajudá-los a ouvir. Percebi que o que nos falta não é tanto o técnico ou territorial, mas sim aprender a ouvir e valorizar o outro. Nesse sentido, sinto a urgência de nos organizar melhor e mais rápido.'

Mirna, em uma entrevista:

'Lembro que um professor nos deu um curso sobre resolução de conflitos socioambientais. Minha primeira pesquisa foi sobre o Parque Nacional Tunari, ao pé de Cochabamba, e os conflitos ao redor da região. Essa foi minha primeira abordagem real sobre o assunto.

Então dei um salto dos vales para o Chaco, para a região guarani. Sempre tento estar próximo e acompanhar processos; Não adianta fazer academia se não for acompanhada por esses processos. A parte teórica é onde se pode se perder, mas também onde se pode inovar metodologias, onde realmente se sente útil.

É um compromisso tremendo das mulheres nessa área, e acho isso muito inspirador. A academia pode servir para construir pontes e encontrar significado no que fazemos. É essencial ter conhecimento e conhecimento para transformar: para transformar instituições, processos educacionais, que são empolgantes e nos inspiram a pensar fora do tradicional.

Tenho interesse em explorar diferentes metodologias, como incorporar arte em processos. Nossos povos indígenas são tremendamente criativos e nos enfrentam grandes desafios para a transformação. Acho que devemos começar sendo menos instrutivos e mais focados em fortalecer o conhecimento e o conhecimento...'

3. Apresentação de representantes de organizações de base e ONGs que promovem a liderança de jovens e mulheres dos territórios amazônicos:

Várias pessoas disseram que sua motivação para se tornarem líderes nasceu de experiências muito pessoais próximas ao seu território: desde crescer em comunidades indígenas e ver as lutas pelos direitos territoriais, até receber inspiração de mães, pais ou outras figuras que lhes ensinaram sobre trabalho coletivo, resiliência e cuidado com a natureza.

Muitos relataram um "momento crucial" que os impulsionou: participar de marchas históricas, ter acesso a estudos universitários, seu primeiro emprego, se envolver em projetos de restauração florestal, enfrentar crises ambientais ou de saúde de perto, ou receber uma oportunidade inesperada de representar sua comunidade.

Seu crescimento como líderes foi marcado por programas de bolsas para intercâmbio, bolsas de treinamento, espaços para defesa política, iniciativas de conservação e restauração, e projetos que uniram ciência com conhecimento indígena. Educação intercultural, ecoturismo, comunicação ambiental e defesa de áreas protegidas foram eixos recorrentes.

As pessoas que mais os inspiraram e acompanharam foram membros da família (especialmente mães e avós), mentores acadêmicos e comunitários, amigos e figuras de liderança que abriram caminho para mulheres e jovens. **Assim como nos outros dois grupos, várias pessoas concordaram que o apoio emocional e prático, por exemplo, cuidar das crianças para permitir sua participação, era fundamental.**

Em suas histórias, valores como perseverança diante da discriminação, a importância de conhecer a própria identidade e raízes, criatividade para resolver problemas e a convicção de que proteger o território é inseparável do fortalecimento das comunidades são repetidos.

Marlene:

'Sou da floresta seca, de uma região mais alta. Minha mãe, que trabalhava duro, permitiu que eu continuasse meus estudos. Fiz minha tese no IBIF, e depois meu mestrado; Eles me apoiaram e me recomendaram para as pessoas certas. Solicitei apenas uma bolsa. Meus amigos, mentores e colegas viram quem eu sou e que posso realizar muitas coisas.'

Naquela estrada, minha mãe morreu. Meus amigos foram meu apoio e me ajudaram a seguir em frente com novos desafios, estudando na Holanda a relação entre comunidades e florestas. Minha mãe, TCD, Wageningen e os programas nos territórios me ensinaram muito sobre como enfrentar e resolver problemas.'

Wilma, em uma entrevista:

'Minha motivação sempre foi meu lar, meus irmãos e tudo ao meu redor. Meu pai era um líder, sempre se reunindo em lugares diferentes pelo bem-estar do território. Quando você é pequeno, está sem rumo. Como povos indígenas, viemos de lares muito machistas, com papéis muito específicos: a mãe e o pai tinham responsabilidades claramente definidas, e o lar frequentemente era marcado pela violência. Escapei disso e pensei comigo mesmo: "Não vou ser o mesmo, não vou reclamar o tempo todo; Preciso mudar." Você reconsidera quando for mais velho.

Minha mãe, uma trabalhadora dedicada, nos fazia estudar. Aprendemos o valor do esforço, trabalhar na chagra, inventar coisas, e eu gostava de conhecer pessoas importantes que vinham para nossa casa vindas do exterior. Essa experiência me ensinou que a profissão da vida é construída a partir dessa atitude. Quando voltei ao território, tornei-me colaborativa e solidária, sempre recebendo amigos em casa e promovendo a igualdade de gênero.

Sou motivado por esse espaço: sair e "voar" para proteger nosso território, nosso lar comum. Em uma ocasião, representei meu pai em um evento onde pude expressar as necessidades da minha comunidade. Eu era analfabeto, não sabia ler nem escrever, mas não me sentia diminuído. Me senti amado e consegui conversar sobre coisas diferentes. Nós, amazônidas, falamos de maneira aberta e diretamente, dizemos as coisas sem rodeios.

A mulher indígena que sai desse círculo deve perseverar, não se sentir discriminada ou ser levada para um canto. Essa é a minha identidade: nasci lá e quero contar minha história. Somos tão ricos: peixes, animais, a própria terra. Minha mãe nos ensinou a caçar, pescar e cuidar de animais. A vida era muito bonita, exceto pela violência do meu pai, mas sempre havia abundância. É isso que quero para todas as mulheres: mostrar que não somos pobres, que temos tantas coisas a fazer dentro do nosso território.'

Mario:

'Vou usar desenhos e contar histórias. Havia um pássaro, um musaranho, que queria ver o mundo. Ele disse ao pai que iria explorar, e se dedicou a mapear as florestas. Com o tempo, estudou as mudanças climáticas e se tornou uma pessoa que, durante o dia, usava drones, e à noite era um musaranho. Dessa forma, ele pôde trabalhar na conservação usando tecnologia, mas também valorizando a tecnologia indígena: aquela desenvolvida pelos povos nativos. A tecnologia não é apenas o que carrega a eletricidade; A tecnologia indígena é fundamental para o monitoramento.

Nas minhas histórias, nomeio os outros personagens como animais, representando aqueles que encontrei pelo caminho. Meu relacionamento com os povos indígenas é lado a lado, aprendendo e trabalhando ao lado deles.'

Figura 4 Apresentações individuais e artísticas de cada participante sobre suas histórias de liderança

Dia 2, 30 de julho 'Experiências compartilhadas e abordagens inovadoras'

Árvore dos desafios para a Educação na Amazônia

O segundo dia foi marcado por um exercício coletivo que chamamos de "Árvore do Desafio", destinado à refletir sobre a educação e treinamento de líderes em conservação na Amazônia. Durante a atividade, foram formados quatro grupos temáticos:

- Educação primária e secundária,
- Educação universitária e carreiras técnicas,
- Educação alternativa,
- Fortalecimento de competências e habilidades.

Os participantes podiam se juntar ao grupo de sua escolha. Cada grupo conduziu um diálogo interno para identificar e selecionar um ou dois desafios que considerava prioritários para a educação na Amazônia. Com base nesses desafios, eles representaram os diferentes componentes dos flip charts de forma estruturada:

- *As raízes*: as **causas profundas dos desafios**;
- *O tronco*: os **desafios centrais**;
- *Galhos e folhas*: as **consequências e impactos** na conservação amazônica;
- *E os frutos*: as **estratégias que os participantes têm implementado para enfrentar esses desafios**.

Mais tarde, por volta da tarde, uma ênfase especial foi dada à análise dos frutos. Os membros de cada grupo refletiram e organizaram as estratégias já existentes, classificando-as em abordagens de ação específicas: que incluíam o uso de **arte e multimídia, educação virtual, abordagem interdisciplinar e intercultural, acompanhamento integral e habilidades socioemocionais** (anteriormente chamadas de "*soft skills*"). Essas abordagens foram escolhidas porque respondem às recentes transformações tecnológicas e pedagógicas, que promoveram métodos mais inovadores e inclusivos, adaptados às realidades dos estudantes.

Ao longo da dinâmica, foi promovido um espaço de reflexão coletiva, permitindo aos participantes mudar de grupo, caso desejassem, a fim de promover a participação ativa, a troca de experiências e a construção colaborativa de soluções aos desafios educacionais na região amazônica.

Figura 5 Desarrollo de árboles de desafío para 1) educación primaria y secundaria; 2) educación universitaria y carreras técnicas; 3) educación alternativa; e 4) fortalecimiento de competencias e habilidades

Educação Primária e Secundária

1. Raízes – Causas profundas dos desafios

- Colonização e imposição de um modelo educacional hegemônico que não responde aos contextos ou às realidades territoriais.
- As políticas educacionais costumam ser bem formuladas no papel, mas carecem de implementação eficaz e de orçamento suficiente.
- Falta de reconhecimento do conhecimento indígena como conhecimento válido na educação formal, reduzindo-o a "cultura" ou "práticas", sem integrá-lo ao conteúdo curricular.
- Formação de professores limitada e predominantemente monodisciplinar, com pouca formação e condições precárias, especialmente em áreas amazônicas, onde um único professor frequenta múltiplas séries e disciplinas, sem especialização.
- Infraestrutura escolar deficiente ou inexistente; em alguns territórios, as escolas são destruídas, o que leva à migração forçada de alunos para as cidades.
- Acesso à tecnologia e quase zero internet em comunidades rurais e indígenas, o que aprofunda a divisão digital em relação às áreas urbanas.
- A falta de coerência entre o discurso político e a prática educacional impede que os direitos dos povos indígenas e a educação intercultural bilíngue sejam efetivados.

2. Tronco – Desafio núcleo

- A necessidade de alcançar uma **educação relevante para o território**, adaptada às necessidades, línguas, conhecimentos e contextos socioculturais de cada comunidade. Isso implica reconstruir o modelo educacional imposto, de modo que dialogue com os modos de vida e a gestão sustentável do território que as comunidades já praticam.
- Professores, sujeitos a currículos rígidos e centralizados, sem liberdade para incorporar conteúdos locais, o que dificulta a transmissão de conhecimentos essenciais para a conservação e a gestão territorial.
- Devido à infraestrutura limitada, na Amazônia rural frequentemente há um professor de diferentes séries, chamado de multinível. E ele também é um professor que ensina de tudo, matemática, história, idiomas etc., portanto, não há especialização.
- No nível comunitário, as oportunidades de colaboração com ONGs ou programas externos são limitadas por filtros políticos ou pela falta de acesso equitativo, resultando em apenas algumas comunidades ou membros delas sendo beneficiados.

3. Ramos e folhas – Consequências e impactos

- A educação formal como um sistema alienígena, que, em muitos casos, desconecta os alunos do ambiente, enfraquecendo sua identidade cultural.
- Abandono escolar, especialmente entre jovens enfrentando gravidezes precoces.
- Falta de oportunidades: muitos jovens migram para as cidades, onde enfrentam condições desiguais e desvantagens acadêmicas em comparação com os estudantes urbanos. Essa desconexão impacta negativamente a conservação amazônica, pois enfraquece a transmissão e

a prática do conhecimento local, fundamental para a gestão sustentável de florestas e territórios.

- Ausência de redes de apoio na transição para o ensino superior ou em ambiente urbano.
- Perda da transferência intergeracional de conhecimentos, como língua, música, tecelagem ou técnicas agrícolas sustentáveis, que não são valorizados na escola e tendem a se perder.

4. Frutos – Estratégias para enfrentar desafios

As instituições e comunidades representadas estão promovendo ações para reverter essa situação, incluindo:

- Promover o reconhecimento formal do conhecimento indígena como base legítima para a educação intercultural. Por exemplo, a Central Indígena de Comunidades de Lomerío (CICOL), na Bolívia, tem incentivado alunos do ensino fundamental e do pré-escolar a aprender a falar e escrever em Bésiro, por meio de um projeto educacional comunitário que busca revitalizar sua língua e fortalecer a identidade cultural. Veja o documentário explicativo [aqui](#).
- Promover a participação direta dos povos indígenas no desenho e implementação de programas e políticas educacionais, como está sendo feito pelo [Sistema de Educação Indígena](#) (SEIP) na Colômbia. O SEIP é um sistema educacional alternativo ao nacional, gerenciado pelos próprios povos indígenas e baseado em seus conhecimentos ancestrais, línguas e tradições. Ela constitui uma política pública que apoia sua autonomia e promove a preservação de sua cultura e visão de mundo.
- Fortalecer a formação de professores em educação inclusiva, intercultural e contextualizada.
- Criar plataformas e redes de troca para tornar experiências bem-sucedidas visíveis e motivar sua replicação em outras comunidades. Por exemplo, por meio de laboratórios educacionais criativos promovidos pela [Tropenbos Colômbia](#), em que professores de diferentes escolas do município de Calamar, Guaviare, testam, criam e adaptam novas formas de ensino que conectam o currículo escolar ao território, ao conhecimento local e às realidades socioecológicas da região.
- Desenvolver materiais e currículos adaptados às línguas e realidades amazônicas.
- Gerar processos contínuos de acompanhamento que articulem o ensino fundamental, médio e superior, evitando que o sistema desencoraje a incorporação do conhecimento local devido a demandas acadêmicas externas.

Abaixo estão as estratégias implementadas pelas organizações/instituições dos participantes desse grupo nas seguintes categorias de ação: arte e multimídia, educação virtual, abordagem interdisciplinar e intercultural, acompanhamento integral e habilidades socioemocionais.

4.1. Arte e Multimídia

- Com o apoio da UNICEF e de outras organizações, unidades educacionais em Lomerío receberam equipamentos de informática e treinamento para compilar e publicar histórias, músicas, danças e contos na língua nativa (Besiro), preservando o patrimônio oral.

- Com o apoio de Tropenbos Colômbia, associações indígenas e organizações educacionais integram estudiosos locais nos processos pedagógicos, documentando o conhecimento por meio do desenho, vídeo e outras expressões artísticas, em que integram o conhecimento dos idosos com o dos jovens das escolas, que produzem os vídeos.

'Na Tropenbos Colômbia, desenvolvemos projetos educacionais territoriais. Acompanhamos professores e escolas na criação de projetos ligados ao território e que exploram todas as possibilidades que ele oferece: seus recursos naturais, humanos e de conhecimento, bem como os diferentes espaços disponíveis. Nós os apoiamos para que esses projetos sejam consolidados, se tornem parte dos documentos institucionais e, finalmente, sejam integrados ao currículo como contribuição significativa.

Para fortalecer esse trabalho, realizamos laboratórios criativos e didáticos com professores, onde eles exploram diferentes possibilidades, compartilham suas experiências, recebem ideias e participam de exercícios de exploração nos quais a arte e a expressão corporal desempenham um papel muito importante. Usamos vários meios para incentivar a inovação, já que os professores costumam ser muito apegados à convencionalidade.

Também gostaria de compartilhar outra experiência. Em um território indígena relativamente grande, conectamos os sábios às escolas de forma explícita, por meio de uma aliança entre a associação das autoridades indígenas e nossa equipe, com financiamento e participação ativa de pais e filhos. Juntos, eles aprendem o processo de "um chamado", uma experiência coletiva. Os jovens da comunidade – aqueles que já terminaram a escola, mas ainda não têm uma direção clara – são os responsáveis por monitorar essa interação. Eles documentam o processo por meio de vídeos, desenhos e arte, gravando e compartilhando as experiências de aprendizado.'

- Com o apoio da Solidar Suíza, o [projeto LanzArte](#) vem fortalecendo a participação dos jovens e a cidadania ativa por meio da arte desde 2006 para tornar as realidades visíveis e propor soluções sociais. Em Guarayos, os jovens foram incentivados a aprender a esculpir madeira de suas florestas no ensino médio, por meio do programa [de bionegócios Guarayos](#), financiado pelo BID.
- A organização [Yauda](#), no Amazonas, Colômbia, promoveu a criação responsável de vídeos entre os jovens. Eles também têm trabalhado com professores na revisão do currículo, em colaboração com estudantes da Universidade Nacional da Colômbia.
- [A WCS Bolívia](#) incentivou estudantes de escolas de Trinidad (Beni) a adicionarem informações sobre a natureza ao iNaturalist, como uma iniciativa de ciência cidadã.

'Em Lomerío, estamos criando nossos próprios materiais educacionais e apropriando-os culturalmente. Talvez isso não esteja ficando visível, mas tem sido feito desde este ano. Por exemplo, há promoção cultural realizada nas escolas. Todas as segundas-feiras, os alunos, mulheres e homens, vêm vestidos com uma fantasia típica, assim como os professores. Todos os professores, o diretor e os demais professores se vestem com roupas típicas.

Além disso, a universidade apoia os direitos de jovens e crianças. E, precisamente, apoia a reconstrução de histórias e desenhos na linguagem. Por exemplo, histórias na linguagem da escrita, já que um computador foi doado a três unidades educacionais para compilar todas as histórias, imprimi-las e enviá-las às unidades educacionais.'

4.2. Educação Virtual

- A [Associação Intercultural Bari Wesna](#), no Peru, assinou um acordo com uma escola da comunidade de Bena Jema para oferecer aulas de informática e internet para alunos do 5º e 6º anos do ensino fundamental, duas vezes por semana, usando uma sala de informática recentemente inaugurada.
- A Plataforma Boliviana para Ação contra as Mudanças Climáticas ([PBACC](#)) promoveu ferramentas digitais e cursos virtuais gratuitos são usados para monitorar a biodiversidade e os corpos d'água das comunidades, fortalecendo a ciência cidadã.

4.3. Abordagem Interdisciplinar e Intercultural

- A [Associação Intercultural Bari Wesna](#) organiza oficinas para promover a recuperação do conhecimento tradicional, incluindo história local, língua nativa, uso de plantas medicinais, tecelagem e cerâmica. Isso, com o objetivo de promover a educação intercultural nas comunidades do povo Shipibo-Konibo.

'Do Peru, da minha organização Bari Wesna, temos trabalhado em uma comunidade onde a migração dos jovens para as cidades teve impactos, tanto no conhecimento quanto na língua. Focamos em oferecer oficinas para reconhecer a história e também contribuimos com outros conhecimentos. Sempre ministramos oficinas sobre linguagem positiva, ou seja, com professores e acadêmicos que ensinam a língua, o uso de plantas medicinais, ferramentas para tecelagem, elaboração de cerâmicas e têxteis. Lembro que estamos implementando essas atividades desde 2021, depois da pandemia. E este ano, considerando a importância da articulação e do conhecimento das tecnologias, assinamos um acordo de colaboração com a escola Monáfuma para ministrar esse programa educacional.

Lá temos uma biblioteca, um espaço para crianças indígenas daquele território. Também temos uma sala de computadores lá, inaugurada em junho. Coordenamos a escola para ensinar crianças dos quintos e sextos anos. Eles vêm a essa sala dois dias por semana para aprender sobre o programa populacional e a internet. Também temos outra comunidade chamada Santa Clara, em coordenação com as escolas, o diretor e os professores dessa comunidade.'

- Com o apoio de [Tropenbos, Colômbia](#), projetos educacionais territoriais integram conhecimentos locais, recursos naturais e cultura no currículo escolar. Incluem laboratórios criativos para professores, combinando arte, expressão corporal e metodologias inovadoras.
- Nas comunidades escolares de Lomerío (Bolívia), professores e alunos participam de um programa de promoção cultural: todas as segundas-feiras vestem roupas tradicionais, reforçando a identidade cultural.

4.4. Acompanhamento Integral e Habilidades Socioemocionais

- A [Associação Intercultural Bari Wesna](#) trabalhou em jardins biológicos de escolas do 5º e 6º ano que desenvolvem habilidades de organização, responsabilidade e cooperação.
- Em Lomerío, o Apoio aos povos camponeses-indígenas do leste da Bolívia (APCOB) implementa programas para jovens que incluem treinamento em liderança indígena, defesa política, gestão de projetos, teatro, crise climática e economia circular, com certificação aos participantes. Esses incentivos promovem o orgulho identitário, o trabalho em equipe e a resiliência cultural entre crianças e jovens.
- Tropenbos Colômbia promove Projetos Educacionais Territoriais que incluem componentes de resiliência climática e de empoderamento juvenil, promovendo a capacidade de liderança e a participação ativa na defesa do território.

Educação universitária e carreiras técnicas

1. Raízes – Causas profundas dos desafios

Universidades e escolas técnicas identificam que muitas das causas dos problemas são compartilhadas com o ensino fundamental e médio, mas com particularidades típicas do ensino superior. Entre as raízes mais importantes estão:

- Pobreza estrutural: Restrições econômicas impedem os estudantes de acessar o ensino superior e de permanecer nele. Isso afeta tanto a educação quanto a conservação biocultural, pois reduz a formação de profissionais indígenas capazes de atuar nos territórios amazônicos.
- Exploração do território e deterioração ambiental: Atividades extrativistas históricas empobreceram os recursos naturais e afetaram as comunidades locais, dificultando o acesso dos jovens a uma educação de qualidade em seu ambiente.
- Dispersão geográfica e isolamento: As instituições enfrentam dificuldade para alcançar estudantes que vivem em comunidades remotas, o que gera desigualdades no acesso à educação e às oportunidades.
- Estruturas rígidas e políticas irreais: As universidades estão sujeitas a políticas centralizadas que impõem exigências inviáveis, enquanto professores e estudantes são obrigados a cumprir padrões que nem sempre correspondem às suas realidades.

2. Tronco – Desafio Núcleo

- A necessidade de projetar mecanismos de entrada inclusivos que reflitam a diversidade étnica e cultural do território.
- Currículos desconectados: A educação formal frequentemente se desvincula do conhecimento local e dos problemas territoriais, reduzindo a capacidade dos graduados de intervir na conservação e gestão sustentável de recursos adequados a contextos específicos.
- Descompasso entre a demanda institucional, as habilidades e recursos dos professores e as necessidades dos alunos.

3. Ramos e folhas – Consequências e impactos

- Exclusão e desigualdade: Estudantes indígenas e rurais são marginalizados do ensino superior, perdendo oportunidades de participar dos processos de gestão e de conservação da terra.
- Perda de talentos individuais: A homogeneidade exigida nas universidades não permite a identificação nem o desenvolvimento de habilidades específicas dos estudantes, o que limita a diversidade de habilidades profissionais.
- Modelo universitário exclusivista: Rigidez, elitismo e monocultura acadêmica impedem o cultivo de um ecossistema diverso de pensamento, necessário para enfrentar os desafios socioambientais amazônicos.
- Interculturalidade fraca: Até mesmo universidades indígenas enfrentam desafios para integrar plenamente a interculturalidade, o que limita seu potencial para formar líderes comprometidos com seus próprios territórios e paradigmas.

4. Frutos – Estratégias para enfrentar desafios

Esse grupo definiu estratégias divididas nas seguintes categorias e forneceu alguns exemplos de suas instituições que já as estão implementando:

Garantindo o acesso à educação

- Entrada Inclusiva e Representação Cultural: Criação de grupos específicos que reflitam a diversidade étnica e cultural do território e exibições inclusivas.
- Bolsas de estudo e apoio financeiro: auxílio de diversas fontes (Estado, ONGs, fundações, indivíduos) para garantir a permanência e as condições decentes dos estudantes na instituição de ensino.
- Educação virtual e tecnológica: programas a distância que consideram as necessidades individuais de acesso à internet, a computadores e ao transporte.
- Ações específicas de inclusão nas universidades:
 - Bolívia: Universidades indígenas regionais formam estudantes indígenas concedendo bolsas completas, que incluem alimentação e hospedagem no local. Há apenas uma universidade nas terras baixas (região amazônica).
 - Brasil: Cotas de até 30% para estudantes representando minorias (afro, indígenas ou LGBTQ) na Universidade Federal do Pará (UFPA).
 - Brasil: Especialização da UFPA para residentes de Reservas de Uso Sustentável/áreas rurais.
 - Brasil: Arrecadação de recursos de empresas privadas, indivíduos ou ONGs para apoio estudantil no IPÊ.
 - Equador: A PUCE oferece um fundo socioeconômico para os estudantes.
 - Equador: [A IKIAM](#), uma universidade amazônica pública e gratuita, também oferece fundos pessoais para estudantes que precisam.
 - Colômbia: Programas interdisciplinares intermediários (2–4 anos) nos diversos campi da Universidade Nacional da Colômbia localizados em regiões fronteiriças. Os estudantes podem então concluir suas aulas no campus principal da universidade em outra cidade.
 - Colômbia: Bolsas da Universidad de Los Andes para jovens indígenas. Além disso, esses estudantes são conectados com pesquisadores específicos que buscam iniciar colaborações com suas comunidades de origem.
- Flexibilidade em relação às necessidades e realidades específicas dos alunos:
 - Exemplo de inclusão criativa no Peru: estudante de Shipibo que argumentou que estudar espanhol já demonstrava domínio de uma segunda língua, requisito (acreditação em língua estrangeira) exigido pela sua universidade.
- Acompanhamento externo: grupos privados (por exemplo, católicos) ou ONGs que apoiam estudantes indígenas ao longo de toda a educação. Por exemplo, o Instituto Chaikuni em Iquitos, Peru, apoia estudantes indígenas com acomodação e refeições durante seus estudos universitários na cidade.

- Incorporar flexibilidade nas certificações e nos requisitos, reconhecendo que os estudantes vêm de origens diversas e com diferentes níveis de treinamento prévio. Por exemplo, a UFPA possui certificações especiais que não exigem que os estudantes possuam diploma universitário para ingressar.
- Cuidado integral ao estudante (avaliando necessidades e expectativas) por meio dos seguintes mecanismos:
 - Carta voluntária de expectativas.
 - Entrevistas pessoais iniciais.
 - Questionários preliminares sobre experiências e motivações.

O que ensinar?

- Currículos relevantes e flexíveis: cursos ligados ao contexto amazônico, tais como:
 - Trabalho com comunidades locais e gestão de conflitos.
 - Facilitação de grupos e comunicação para a conservação.
 - Saúde mental e apoio socioemocional.
 - Inclusão transversal de gênero, etnia e diversidade cultural.
 - Ofícios e conhecimentos tradicionais (tecelagem, etnobotânica, etnofarmacologia).
 - Uso de tecnologias da informação e redes sociais.
 - História e Cultura Amazônica
 - Sociobioeconomia
- Promover a colaboração com diversos atores relevantes na tomada de decisão (governo, setor privado, comunidades locais, ONGs, entre outros).
- Garantir que os programas de mestrado e pós-graduação não sejam apenas acadêmicos, mas também tenham uma abordagem profissionalizante e sejam aplicáveis aos problemas específicos do território amazônico.
- Promoção da diversidade acadêmica: substituindo a lógica da monocultura do pensamento por um "ecossistema" de talentos.
- Promoção da interculturalidade: integração das línguas e dos conhecimentos locais na educação universitária.

'Discutimos a necessidade de formar pessoas que trabalham na conservação da Amazônia, refletida, por exemplo, no programa da Universidade Federal do Pará em parceria com o IPÊ, assim como no programa em que trabalhei na PUCE. Ambos buscam desenvolver habilidades práticas que normalmente não fazem parte dos cursos acadêmicos, mas são essenciais para aqueles dedicados à conservação.

Estamos falando de habilidades como gestão de grupos, comunicação eficaz – tanto em reuniões quanto na mídia – e resolução de conflitos. Essas habilidades, que já mencionamos como fundamentais para trabalhar efetivamente na conservação amazônica, estão no cerne de várias iniciativas recentes que buscam conectar a formação profissional à realidade do território.'

Como ensinar?

- Criação de programas virtuais ou híbridos, mas sem afetar a qualidade do ensino. Entendendo que, após a pandemia, houve um impulso por esse tipo de programa, que não deve ser aplicado a todos os tipos de instruções.
- Programas híbridos flexíveis ou virtuais (mais detalhes na caixa abaixo):
 - [Mestrado profissional e híbrido do IPÊ](#) (online + sessões presenciais em diferentes locais).
 - Programa híbrido no IKIAM.
 - Mestrado online da PUCE (embora com o desafio de um grande ônus para os professores).

Descompasso entre demanda institucional, habilidades e recursos dos professores, e necessidades dos alunos

- Adaptabilidade do currículo às necessidades emergentes
- Respostas criativas à sobrecarga de professores:
 - Quando possível, ignorar exigências administrativas desproporcionais ou abusivas vindas de cima. Caso contrário, argumente adequadamente a necessidade de reorganizar as tarefas.
 - Reuniões universitárias para dividir as cargas.
 - Contratar suporte técnico para atender aos requisitos do governo, como acreditação.
 - Mudanças nas relações de poder que promovam maior participação.
 - Criar universidades, ou seja, seu próprio programa. Por exemplo:
 - Universidade IPÊ, Brasil
 - O programa TCD na Universidade da Flórida, onde estudos interdisciplinares podem ser conectados.
- Certificação obrigatória de ensino (PUCE) nas seguintes disciplinas:
 - Metodologias ativas.
 - Ensino virtual.

Abaixo estão as estratégias implementadas pelas organizações/instituições dos participantes desse grupo nas seguintes categorias de ação: arte e multimídia, educação virtual, abordagem interdisciplinar e intercultural, acompanhamento integral e habilidades socioemocionais.

4.1. Arte e Multimídia

Algumas universidades e institutos promovem o uso da arte e da multimídia como ferramenta de liderança e comunicação para a defesa pública em questões socioambientais. Por exemplo:

- No Instituto Técnico de Audiovisão em Santa Cruz, Bolívia, estudantes postam vídeos nas redes sociais com mensagens ambientais e um chamado à ação.
- O TCD tem uma disciplina chamada 'Mídia de Conservação', que foca em mídia e divulgação.

4.2. Educação Virtual

- A modalidade híbrida, implementada por universidades como a PUCE, no Equador, possibilitou a realização de programas de pós-graduação e de treinamento em liderança para guardas florestais do Ministério do Meio Ambiente. Eles vão começar a adotar essa modalidade, com representantes das comunidades locais, para o monitoramento colaborativo da biodiversidade.
- Mestrado profissional e híbrido do IPÊ (online + sessões presenciais em diferentes locais) em questões de conservação e sustentabilidade. Com especial consideração sobre quais tipos de aulas devem ser ministradas virtualmente e quais presencialmente. Também na necessidade de conectar os alunos com problemas reais e atores que tomam decisões.
- Programa híbrido no IKIAM.
- Mestrado online da PUCE (embora com o desafio de um grande ônus para os professores).
- A Universidade NUR desenvolveu um diploma virtual em Transformação de Conflitos Socioambientais. Este é um curso de diploma voltado para profissionais e pessoas que atuam em contextos de conflito socioambiental de diferentes setores (negócios, governo, sociedade civil).

'E queremos compartilhar que, da Universidade NUR, promovemos o *Diploma Virtual em Transformação de Conflitos Socioambientais*, que já está em sua quinta versão. É um programa totalmente virtual com foco regional latino-americano, que nos permite contar com a participação de diversos especialistas que investigam conflitos ambientais e que podem acompanhar processos específicos, seja em trajetórias ou como facilitadores. Dessa forma, combinamos educação continuada com programas de diploma desenvolvidos no ambiente universitário.'

4.3. Abordagem Interdisciplinar e Intercultural

- O programa Fulbright Amazonia tinha uma abordagem inovadora, transfronteiriça e multidisciplinar.
- Na Colômbia, o trabalho com a SENA (Serviço Nacional de Aprendizagem) Amazonas, onde foi desenvolvido um padrão de competência para a gestão da interculturalidade e, com isso, foi possível elaborar planos curriculares.
- Universidades como a UF, por meio do diploma em Conservação e Desenvolvimento Tropical (TCD), oferecem cursos em dinâmica de grupos, facilitação, comunicação eficaz e gestão de conflitos; enquanto o PUCE fortalece as capacidades em gestão de projetos, e o IPÊ desenvolve

programas em habilidades de conservação, incluindo aqueles que não fazem parte de um currículo acadêmico tradicional.

- Colaboração com comunidades amazônicas locais:
 - A UFPA, no Brasil, possui um programa de pós-graduação com cursos que integram estudos agrícolas e antropologia, para aprender sobre práticas tradicionais na agricultura nas comunidades locais.
 - IKIAM
 - PUCE
 - A UF tem uma aula chamada [TCD Practicum](#), na qual os estudantes precisam propor um trabalho colaborativo com atores locais (da comunidade ou de outros).

Em todos esses casos, há aulas e/ou programas que buscam preparar líderes capazes de atuar em contextos amazônicos, integrando a interculturalidade com ferramentas práticas para advocacy e conservação.

4.4. Acompanhamento Integral

- Também na Colômbia, Tropenbos, em colaboração com a Universidade Nacional da Colômbia, campus Leticia, desenvolveu um programa interdisciplinar para acompanhar a transição escola-universidade e facilitar a entrada de estudantes de áreas rurais, especialmente indígenas. Em alguns casos, os estudantes conseguem continuar seus estudos na sede central em Bogotá.
- Várias universidades possuem protocolos para atender e apoiar estudantes além do acadêmico.
 - No IKIAM (Equador), no início do semestre, os estudantes escrevem cartas sobre suas expectativas e situações pessoais; A faculdade oferece adaptações, como extensão de prazos ou ajustes nas atividades conforme as necessidades.
 - Em uma aula da UF, entrevistas individuais são realizadas no início do semestre para ajudar a melhorar o design da turma para melhor responder aos interesses e circunstâncias dos estudantes.
- Na PUCE, os alunos recebem tutoriais de acompanhamento antecipados nas primeiras três semanas; se algum problema for detectado, eles são encaminhados ao centro de apoio psicossocial, se necessário. Alguns professores são designados como tutores acompanhantes.
- A importância do acompanhamento de alguns professores com seus alunos, em um nível mais pessoal, embora isso não seja necessariamente parte de sua responsabilidade.

'No acompanhamento integral, observamos que os alunos chegam à aula enfrentando emoções e problemas socioeconômicos, e como professores não podemos ignorar esse componente. Se não supramos essas necessidades de alguma forma, a aprendizagem é afetada: o aluno não será capaz de compreender completamente o que está sendo ensinado. É exatamente isso que implica fornecer suporte integral, e vemos que algumas universidades já estão implementando isso.

Um dos casos mais inspiradores que conhecemos foi o da Universidade do IKIAM. No início do semestre, os alunos escrevem cartas nas quais compartilham suas expectativas e situações pessoais. Durante a aula, o professor descreve o que espera deles durante o curso e oferece a possibilidade de conversar caso alguém precise de apoio ou tenha alguma particularidade que queira compartilhar.

Na Universidade da Flórida, também há uma prática interessante: antes do início dos programas de mestrado, os professores realizam entrevistas individuais com cada estudante para aprender mais sobre suas trajetórias e expectativas. Isso permite que eles projetem suas aulas de forma mais relevante e sensível às necessidades do grupo.

Na PUCE também contamos com um sistema de apoio integral e um protocolo aberto. Esse protocolo, que sigo nos meus cursos, é aplicado durante as primeiras três semanas. Durante esse período, observo o desempenho e o bem-estar dos alunos e, se detecto algum problema, agendo um tutorial individual para entender melhor a situação. Quando identifico que é um problema familiar ou psicossocial, solicito a intervenção do psicólogo da universidade para fornecer o acompanhamento necessário.'

4.5. Habilidades Socioemocionais

- Na Colômbia, a Universidad de Externado de Colômbia, em Bogotá, criou grupos de estudantes indígenas para que se sentissem acompanhados e desenvolvam habilidades socioemocionais.
- As instituições mencionadas acima em 'acompanhamento integral' promovem a resiliência pessoal e coletiva, fortalecendo a capacidade dos estudantes de reconhecer e defender seus direitos, gerenciar a pressão e manter um equilíbrio entre a demanda acadêmica e o bem-estar pessoal.

'Em resumo, como estudantes universitários, temos falado sobre a realidade que se relaciona aos sinais que as universidades transmitem, as habilidades socioemocionais. Como se comunicar com os diferentes atores que tomam as decisões? Como nos comunicamos e aconselhamos nossos empregadores e ministérios? Como colaborar? Como gerenciar conflitos? Essas são as questões sociais da universidade.

E já vimos que algumas universidades já fazem isso. Por exemplo, mencionamos que a Universidade da Flórida oferece cursos especializados nessa área, como dinâmica de grupos e facilitação, comunicação e gestão de conflitos. Na minha Universidade PUCE, coordeno um curso sobre a história da sustentabilidade e conservação. Um tema chave era comunicação, gestão de conflitos e desenvolvimento de projetos.'

Figura 6 Trabalho em grupo e apresentações de ações para enfrentar desafios em 1) educação primária e secundária; 2) educação universitária e carreiras técnicas; 3) educação alternativa; e 4) o fortalecimento de competências e habilidades.

Educação Alternativa

1. Raízes – Causas profundas dos desafios

Os representantes das instituições de ensino alternativo identificaram como causas profundas processos históricos de colonização, discriminação e ausência de políticas públicas que apoiem formas de aprendizagem diferentes das tradicionais. Isso gera desmoralização e subvalorização do conhecimento local, ancestral e indígena, que muitas vezes não é reconhecido pelo Estado ou pelas instituições acadêmicas formais. A educação alternativa busca justamente combater essas desigualdades, promovendo o reconhecimento e a valorização do conhecimento local e comunitário.

A falta de reconhecimento institucional e social também contribui para a perpetuação de sistemas de dominação e exclusão, afetando a transmissão do conhecimento ancestral e limitando o acesso a oportunidades de emprego. Mesmo em contextos em que a educação alternativa é legalmente reconhecida e certificada, como ocorre na Bolívia, onde faz parte do Sistema Plurinacional de Educação (SPE), os certificados obtidos nem sempre são valorizados em ambientes de trabalho formais, o que reforça a lacuna entre a formação alternativa e o reconhecimento profissional.

2. Tronco – Desafio núcleo

O desafio central para a educação alternativa é gerar um sistema educacional que reconheça, valorize e articule o conhecimento local, ancestral e comunitário com as habilidades necessárias para o desenvolvimento pessoal e profissional. Isso significa superar a marginalização histórica dessas formas de aprendizagem e garantir que a educação promova a intergeracionalidade, interculturalidade, inclusão e equidade. O desafio é construir espaços de aprendizagem onde a educação não seja ensinada apenas de uma perspectiva externa ou acadêmica, mas onde o tecido comunitário seja fortalecido, experiências trocadas e o conhecimento de todas as gerações seja integrado, respeitando a diversidade cultural e os contextos locais.

3. Ramos e folhas – Consequências e impactos

Quando essas raízes e desafios não são enfrentados, múltiplos impactos negativos são gerados:

- Perda de conhecimento ancestral sobre a gestão sustentável do território, biodiversidade e recursos naturais.
- Falta de capacidade das comunidades para participar ativamente de projetos de conservação e serem autônomas nos processos de tomada de decisão.
- Desigualdade, desconfiança e isolamento dos jovens, que frequentemente se sentem distantes de sua cultura e do conhecimento de seus ancestrais.
- Falta de acesso a oportunidades econômicas, enfraquecimento da resiliência das comunidades e sustentabilidade dos projetos de conservação.

4. Frutos – Estratégias para enfrentar desafios

Para enfrentar esses desafios, instituições de ensino alternativo implementaram as seguintes estratégias:

- Contextualização e regionalização da aprendizagem: por meio da geração de vínculos entre educação, cultura e vida comunitária, valorizando o conhecimento local e as habilidades práticas.
- Educação e metodologias integrais: onde as necessidades físicas e emocionais dos participantes são atendidas, promovendo uma abordagem humanizadora da infância à vida adulta.
- Fortalecimento do tecido comunitário e da identidade: que é fundamental para romper com sistemas de dominação e construir espaços de aprendizagem colaborativa, onde a autonomia é fomentada e permite que as comunidades apliquem e repliquem esse aprendizado na conservação de seus territórios.
- Geração de narrativas alternativas que tornam o conhecimento local e ancestral visível. Isso exige a inclusão de todos os membros da comunidade nos processos de treinamento.

Abaixo estão algumas estratégias implementadas pelas organizações/instituições dos participantes desse grupo, onde arte e multimídia, regionalização da aprendizagem (territorializada) e habilidades socioemocionais são integradas.

- A [Rede Florestal Escolar do Equador](#) busca conectar espaços educacionais ao ar livre (como fazendas, reservas e escolas) para promover a educação e a conservação das florestas por meio de metodologias pedagógicas baseadas na natureza, onde a floresta é a sala de aula e os processos naturais são fontes de aprendizado. Essa rede tem incentivado as crianças a aprenderem sobre monitoramento de rios por meio do programa '[Floresta e Água](#)', que combina educação ambiental, ciências naturais e mudanças climáticas com experiências na natureza. Essa rede também possui um acordo com o Ministério da Educação, com o programa '[Meu Território](#)', para poder envolver escolas públicas e privadas no aprendizado prático no território, estabelecimento de jardins, com visitas regulares a florestas e atividades de pesquisa e cuidado ambiental.
- A [Fundação El Llamada del Bosque](#) realiza programas de liderança ambiental e educação, como a Escola Bosque, que promove experiências imersivas para crianças, jovens e famílias, fortalecendo a conscientização sobre desmatamento, crise climática e ação coletiva. Este é um modelo pedagógico que utiliza ambientes naturais como salas de aula para aprendizagem experiencial, promovendo a conexão com a natureza e a comunidade.

Nota: alguns representantes desse grupo também propuseram exemplos mais adequados para 'fortalecer competências e habilidades', então esses exemplos aparecem na seção abaixo.

'Da **Rede Florestal Escolar do Equador**, temos dois acordos consecutivos assinados com o Ministério da Educação, que somam quase oito anos de colaboração. Durante esse período, o Ministério reconheceu a floresta escolar e sua metodologia como uma ferramenta de aprendizagem, o que nos permitiu trabalhar com diversas escolas e institutos em nosso território.

Dentro desse quadro, desenvolvemos dois programas alternativos. A primeira é chamada *de Floresta Aquática*, com seis escolas por território. A segunda, implementada no meu território, inclui quatro escolas localizadas em diferentes áreas, onde as crianças frequentam o programa escolar de floresta de acordo com sua agenda acadêmica. Isso significa que cada criança, por cinco meses do ano – na quinta série, entre 9 e 12 anos – obtém sua *licença de floresta escolar*.

No programa *Floresta Aquática*, convidamos as crianças a descobrirem a relação entre florestas e água, para que entendam como a floresta as cerca e por que é essencial cuidar dela para garantir a disponibilidade de água.

No território, trabalhamos em temas como diferentes tecnologias de construção, aprendizado prático, educação na natureza e o reconhecimento do corpo como território, compreendendo assim a profunda conexão com o ambiente que habitamos. As crianças aprendem a conhecer as características da floresta onde vivem e a identificar as espécies-chave que fazem parte de seu território. Além disso, desenvolvemos programas para crianças tanto da pré-escola quanto do ensino fundamental.

Outro de nossos programas se chama *Mudança de Ar*, focado na mudança climática, no qual jovens – incluindo alunos da pré-escola – exploram diferentes formas de resiliência diante das mudanças climáticas.

Esses programas são baseados em projetos, não em estruturas organizacionais rígidas. Ainda não temos nosso próprio financiamento, mas esse caminho nos permitiu tornar escolas, faculdades, escolas de ensino médio e centros públicos parte da floresta. Esse tipo de educação busca aproximar as crianças do seu ambiente educacional, valorizando a comunidade, a floresta e a oportunidade de aprender com e por meio do território.

Acreditamos que os espaços educacionais são essenciais para complementar o **sistema** público de ensino, e nosso objetivo é que essa experiência alcance todas as crianças, não apenas aquelas que têm menos acesso à educação. Para nós, é uma grande conquista poder contribuir para o fortalecimento da educação pública em nível nacional.'

Fortalecimento de competências e habilidades

1. Raízes – Causas profundas dos desafios

Representantes de instituições dedicadas ao fortalecimento de competências e habilidades identificam que as raízes dos desafios estão principalmente relacionadas a:

- A participação limitada de jovens e adultos nos processos de aprendizagem e capacitação. Essa limitação é intensificada pelo medo de cometer erros, tanto ao aprender novas habilidades quanto ao transmitir conhecimento em seus territórios.
- Problemas de acesso e uso adequado da tecnologia, especialmente em territórios indígenas onde apenas um pequeno número de comunidades recebe sinal de celular ou tem acesso à internet, o que gera divisões digitais.
- A falta de familiaridade com ferramentas digitais impede que os jovens aproveitem plenamente os recursos disponíveis para promover a conservação biocultural de seus territórios.

2. Tronco – Desafio Núcleo

O desafio central identificado por essas instituições é fechar as **lacunas digitais, de gênero, intergeracionais e de comunicação** que os jovens enfrentam em suas vidas diárias. Deve-se garantir que os jovens possam adquirir conhecimentos práticos e técnicos relevantes para seu contexto e que lhes permitam participar ativamente da conservação de seus ambientes. Isso inclui não apenas o domínio das habilidades tradicionais e técnicas de monitoramento ambiental, mas também a capacidade de ensinar e transmitir esse conhecimento dentro de suas comunidades. O objetivo é fortalecer a autonomia, a liderança e a participação, para que jovens e mulheres possam desempenhar um papel de liderança na conservação de seus territórios.

3. Ramos e folhas – Consequências e impactos

- A falta de transmissão intergeracional do conhecimento causa a perda do conhecimento tradicional.
- A falta de confiança nos jovens e a apropriação limitada de ferramentas tecnológicas limitam sua capacidade de participar efetivamente da conservação
- As mulheres enfrentam barreiras adicionais para exercer liderança devido a dependências econômicas e sociais.

Essas três consequências afetam projetos de conservação, que correm o risco de se fragmentarem ou dependerem de atores externos, em vez de estarem enraizados nas comunidades locais e adaptados às suas necessidades e capacidades. Essa situação enfraquece a sustentabilidade das iniciativas e reduz o impacto positivo da conservação nos ecossistemas amazônicos e na resiliência das comunidades.

4. Frutos – Estratégias para enfrentar desafios

Para enfrentar esses desafios, as instituições implementaram diversas estratégias voltadas para fortalecer competências e habilidades de forma integral, por exemplo:

- São desenvolvidos programas de educação continuada, como escolas de projetos comunitários, que treinam pessoas para projetar, implementar e gerenciar seus próprios projetos de conservação, adaptados às demandas locais.
- O ensino prático é enfatizado, fora das salas de aula tradicionais, como monitorar escolas no território, aproveitando o conhecimento de líderes comunitários e jovens profissionais como primeiros observadores das mudanças ambientais.
- Fortalecer habilidades socioemocionais, como escuta ativa, gestão de conflitos e habilidades interpessoais, essenciais para a colaboração entre jovens e idosos, bem como para a inclusão de mulheres em espaços de liderança.

Mario descreveu experiências projetadas para que os participantes experimentem habilidades de forma prática, como convidar um palhaço para um evento. Ele propõe que os jovens possam ensinar outros jovens em vez de depender de um especialista, o que pode ser uma estratégia eficaz para motivá-los. 'É sobre ser disruptivo e gerar habilidades "interpessoais", além de tentar ensiná-las.'

Mijail comentou que fortaleceu suas próprias habilidades e depois passou a fazer parte desse grupo de jovens que ensinam outros, também participando de outros espaços. Além disso, Mijail identifica a oportunidade de seu grupo como um coletivo capaz de ensinar jovens vindos de outros lugares.

- A apropriação de ferramentas tecnológicas, incluindo inteligência artificial, para otimizar a gestão e comunicação da conservação é promovida.
- Alternativas econômicas são promovidas como estratégia para garantir a independência e a liderança de mulheres e jovens, ligando a sustentabilidade ambiental à autonomia financeira.
- Por fim, são utilizadas metodologias inovadoras de comunicação, como teatro e multimídia, permitindo que os próprios jovens sejam protagonistas na reflexão e transmissão do conhecimento sobre conservação.

Abaixo estão as estratégias implementadas pelas organizações/instituições dos participantes desse grupo nas seguintes categorias de ação: arte e multimídia, educação virtual, abordagem interdisciplinar e intercultural, acompanhamento integral e habilidades socioemocionais. Neste grupo, ações concretas também foram adicionadas para reduzir as desigualdades de gênero no acesso à educação, informação e participação.

4.1. Arte e Multimídia

- A [Escola de Jornalismo Indígena](#) da ONG ORE, na Bolívia, utiliza uma abordagem prática onde os jovens aprendem desenvolvendo roteiros e curtas-metragens. Seu objetivo é treinar comunicadores que manuseiam ferramentas audiovisuais e desenvolvem suas próprias narrativas.

- Com o apoio de universidades (Universidade NUR, Universidade de East Anglia), o [projeto FotoVoz](#) treinou jovens para retratar sua cultura por meio de revistas e exposições fotográficas; duas exposições comunitárias foram realizadas. Jovens do NatGEO trabalharam com os jovens de Monkoxt para promover novos discursos pelo território. São jovens que se mudam para o ambiente urbano, que depois são usados para conversar em centros de mineração, que se mudam para as terras altas e baixas.
- A WCS Bolívia tem promovido a [Rede de Comunicadores Indígenas](#) da Central de Povos Indígenas de La Paz (CPILAC). Por meio de uma série de treinamentos, uma rede de comunicadores indígenas é fortalecida, selecionados para ampliar o uso das redes sociais (Facebook, Twitter), que tornam visíveis a gestão territorial, as ameaças e a defesa dos territórios do CPILAC.
- O Instituto Boliviano de Pesquisa Florestal (IBIF) coordenou, em colaboração com Tropenbos, a geração de vídeos desenvolvidos com jovens líderes na [Bolívia](#), promovendo a inclusão de suas vozes na tomada de decisões em seus territórios e a visibilidade de sua cultura.

'Em Lomerío, o programa FotoVoz para jovens busca revalorizar a cultura por meio de revistas e fotografias, com jovens do território. Houve duas exposições na minha comunidade, duas consecutivas, onde vimos idosos se entrelaçando em lugares que poderiam ser turísticos. Bem, acima de tudo, a criatividade dos jovens, porque ela foi realizada com os jovens sobre esse tema.

Além disso, o IBIF produziu um vídeo virtual com três países: Bolívia, Suriname e Colômbia. Esse foco foi na inclusão de tomadores de decisão, o que foi realizado em 2025. Além disso, a APCO apoiou Lomerío com programas para jovens sobre movimentos indígenas, defesa política, planejamento, gestão de projetos, teatro, crise climática e economia circular. Precisamente no dia 9 de agosto, serão entregues certificados aos jovens que concluíram este curso, este treinamento, já que foi realizado com os três países em Lomerío.'

4.2. Educação Virtual

A Escola Contra o Analfabetismo Climático e a Escola de Influenciadores do Clima são duas iniciativas promovidas pela [Plataforma Boliviana de Ação Contra as Mudanças Climáticas](#). Ambas as escolas, que são ensinadas de forma híbrida, focam em falar sobre mudanças climáticas com uma linguagem mais inovadora, com maior escopo e incorporando diversos atores: tomadores de decisão, jovens, estudantes, donas de casa, agricultores, produtores, pessoas de áreas rurais e urbanas, etc.

'Dentro da *Plataforma de Ação da Bolívia contra as Mudanças Climáticas*, da qual pertencemos, temos dois programas importantes voltados para um público muito diverso.

As duas escolas são chamadas de *Escola Contra o Analfabetismo Climático* e *Escola de Influenciadores do Clima*. Em ambos os casos, o foco principal está em transformar narrativas sobre as mudanças climáticas: falar sobre o tema em uma linguagem mais inovadora, relacionável e integral. Buscamos envolver uma grande variedade de atores – tomadores de decisão, jovens, estudantes, donas de casa, agricultores, produtores e pessoas tanto rurais quanto urbanas – para construir uma compreensão compartilhada e ativa dos desafios climáticos.'

4.3. Abordagem Interdisciplinar e Intercultural

- Outro treinamento promovido pela ONG ORE é o Programa de Treinamento em Ferramentas Tecnológicas para Governança Territorial, voltado para autoridades indígenas, técnicos e guardas florestais, focados em controle ambiental, monitoramento e prevenção de incêndios florestais. Esse treinamento tem um forte foco político, pois busca a transformação social, econômica, cultural e produtiva nos territórios indígenas. Enquanto a Escola de Governança e Territórios Indígenas é uma que busca fortalecer o conhecimento dos povos indígenas, promover um diálogo horizontal de conhecimento e atender às suas demandas e necessidades.

'Da ONG ORE, a primeira experiência bem-sucedida é a *Escola de Governança e Territórios Indígenas*, que promovi por vários anos. É um espaço alternativo com três abordagens principais: educação popular, construtivismo e educação baseada em competências.

Seu objetivo é fortalecer o conhecimento dos povos indígenas, fomentar um diálogo horizontal e de conhecimento, e responder às suas demandas e necessidades como povos. Temos um currículo regionalizado, de modo que os módulos abordam diferentes temas de acordo com o contexto territorial.

Essa escola de governança tem um forte foco político, visando gerar resiliência política a partir do trabalho nos territórios, a fim de promover uma transformação social que englobe dimensões ambientais, sociais, econômicas, culturais, produtivas e de gestão das áreas protegidas, entre outras.

Mario comentou brevemente sobre outra experiência: a *Escola de Jornalismo Indígena*. Essa iniciativa possui um esquema modular, com uma abordagem artística e multimídia, e é mais prática, voltada para um público mais amplo. Nele, os jovens aprendem fazendo: escrevem roteiros, produzem materiais, desenvolvem laboratórios e criam filmes.

Por sua vez, a *Escola de Governança* é voltada para tomadores de decisão, líderes, autoridades e pessoas ligadas à gestão e governança territorial, que fortalecem suas capacidades de ação política e comunitária.

- O programa Amazon Rising Wildlife Leaders (WCN) é uma rede de fortalecimento de líderes na conservação pan-amazônica. Este programa organiza reuniões virtuais e presenciais que incluem conteúdo interdisciplinar socioambiental, que amplia o acesso educacional a jovens líderes previamente selecionados que representam a Pan-Amazônia.
- O IBIF tem fortalecido os Centros de Monitoramento Territorial com treinamentos modulares em gestão territorial e uma metodologia para fortalecer capacidades e habilidades de "aprendizado por meio da prática" para o uso de aplicativos móveis de monitoramento e relatos sobre fontes de calor e desmatamento, capacitando jovens indígenas e mulheres para o monitoramento participativo de seus territórios. O desenho e a implementação de ambos os treinamentos adotam abordagens de gênero e juventude de acordo com o grupo-alvo.

- A ONG Bosques de Vida, na Bolívia, possui um projeto de processamento de imagens de satélite, no qual treinou por meio de oficinas teórico-práticas em inovação tecnológica para monitoramento florestal e gestão da água.
- [A WCS-Bolívia](#) possui um programa de capacitação em monitoramento em diversas áreas protegidas e territórios indígenas na paisagem Madidi. Esse programa está ligado ao acesso a financiamento inicial para o monitoramento territorial e à defesa política da conservação amazônica.

4.4. Acompanhamento integral e habilidades socioemocionais

O programa Amazon do Rising Wildlife Leaders também realiza reuniões presenciais onde abordam habilidades socioemocionais, mas também gestão de projetos, formação de redes colaborativas e acesso a mentoria individual.

4.5. Abordagem de Gênero

- A Confederação Nacional das Mulheres Indígenas da Bolívia (CNAMIB) promoveu [Escolas de Liderança em Governança Ambiental](#) com o apoio da Universidade NUR e da Universidade Indígena da Bolívia. Atualmente, há 38 pessoas no treinamento, a maioria, mulheres. Inicialmente, o objetivo era desenvolver as capacidades das líderes mulheres e, em uma segunda fase, integrar líderes homens. Possui uma forte abordagem intercultural, de aprendizado prático e teórico, aplicada a seis territórios indígenas.
- O [Diploma em Formulação e Gestão de Projetos Socioprodutivos](#), liderado pelo IBIF, em parceria com a Universidade NUR e a organização das mulheres indígenas da Chiquitânia (ORMICH), foi voltado para mulheres indígenas da Chiquitânia, foi projetado com cronogramas e conteúdos adaptados à sua realidade, incorporando conhecimentos tradicionais, perspectiva de gênero e metodologias não convencionais adaptadas às necessidades de treinamento das mulheres indígenas Chiquitanas. Esse processo também incluiu aspectos de acompanhamento integral e socioemocionais.
- Formação de Promotores Comunitários do Centro Indígena de Comunidades Indígenas de Lomerío ([CICOL](#)), graças à organização PROCESO Educational Services, para a luta contra a violência de gênero.

'Nós, como IBIF, em aliança com a organização regional de mulheres indígenas da Chiquitânia, implementamos o *Diploma em Formulação e Gestão de Projetos Socioprodutivos* com mulheres indígenas da região. Essa escola — ou melhor, essa ideia de treinar mulheres em desenvolvimento e gestão de projetos — veio das próprias mulheres.

Inicialmente, o IBIF propôs criar uma escola de liderança durante uma reunião, mas a organização decidiu rejeitar a proposta. Eles disseram: "Não negamos que a liderança e seu fortalecimento sejam importantes neste momento, mas, como organização, precisamos aprimorar nossas habilidades no desenvolvimento de projetos e na gestão de fundos para fortalecer nossa autonomia." Foi assim que nasceu a ideia de criar essa escola.

O design e o currículo foram desenvolvidos junto com eles, incluindo aspectos como horários, dias da semana e locais mais convenientes para as aulas. Todo esse processo foi cuidadosamente acompanhado pela equipe do IBIF, com uma abordagem interdisciplinar, intracultural e integral, com perspectiva de gênero.

Embora a escola fosse priorizada para mulheres indígenas, na época os representantes do CICOL — a organização mista do território — perguntavam: "Por que não criar uma escola para homens e mulheres?" E as mulheres responderam firmemente: "Os homens tiveram muitas oportunidades, e sempre terão. Além disso, você já sabe como desenvolver propostas; nós não. Desta vez, queremos priorizar as mulheres."

Dia 3, 31 de julho 'Lições aprendidas e próximos passos coletivos'

O último dia da oficina começou com uma visualização guiada em um espaço natural no Biocentro Guembe, onde os participantes foram convidados a sonhar com a Amazônia que queremos, com as seguintes perguntas orientadoras: Como será a Amazônia em 10 anos? O que precisa acontecer para que esse sonho se torne realidade? Como posso apoiar isso a partir do cargo que tenho? Essa atividade nos permitiu começar a conectar a aprendizagem individual à coletiva, a visão presente ao futuro. Também foi um momento especial para recarregar energias e nos mantermos inspirados no último dia da Oficina, por meio da nossa conexão com a natureza e uns com os outros.

Figura 7 Visualização guiada do futuro da Amazônia

Dinâmica: A Bola Voadora

Durante a atividade, foi realizado um exercício de interação no qual os participantes compartilharam, sucessivamente, suas reflexões sobre o que haviam aprendido até então. Uma forte ênfase na dimensão humana e na importância da conexão pessoal era evidente ao longo desses dias. Alguns participantes destacaram a oportunidade de caminhar e conversar com outros, lembrando momentos significativos e projetos compartilhados, valorizando a grande quantidade de informações trocadas e a clareza com que o programa e seu propósito foram contextualizados.

Em particular, foi destacado o exercício "árvore de desafios", que permitiu explorar os problemas sob a perspectiva de cada instituição e visualizar as consequências desses desafios, enquanto discutiam as soluções já implementadas por suas organizações ou instituições. Esse exercício gerou interesse em acessar materiais com mais informações sobre as estratégias compartilhadas no dia anterior e em aprender mais sobre as metodologias e os indicadores utilizados por outras instituições.

Os participantes concordaram que o que foi apresentado até então representava a "base" para a qual cada um pode contribuir e compartilhar no futuro. A necessidade de manter e aprofundar essas conexões para continuar trocando experiências foi enfatizada, especialmente entre aqueles que ainda não tiveram oportunidade de dialogar entre si. Foi destacado que esses espaços facilitam a identificação de coincidências e pontos de colaboração entre instituições que atuam em contextos e questões semelhantes, mas que antes não eram conhecidas, mesmo no mesmo país.

Por fim, refletiram sobre a importância de abrir-se à ação, de ir além dos próprios limites e de sair da zona de conforto. Foi enfatizado que dar voz à Amazônia exige imaginação e criatividade e que, embora nem sempre seja fácil agir, é essencial que cada participante contribua com sua capacidade, fomentando um compromisso ativo com os territórios e as comunidades.

Sociodramas Criativos

Durante essa atividade, os participantes trabalharam em grupos para desenvolver cenas teatrais curtas que representassem desafios e estratégias relacionados à educação na Amazônia e à formação de líderes. Cada grupo recebeu as seguintes perguntas orientadoras:

1. Que tipo de educação devemos promover na Amazônia e para quem ela deveria ser direcionada?
2. Quais ações e aprendizados podem fortalecer a colaboração na formação de líderes?

Os participantes foram convidados a enfrentar situações desafiadoras, identificar elementos catalisadores como pessoas-chave ou marcos relevantes, definir os atores envolvidos e, se desejado, assumir papéis de personagem na apresentação. Os grupos desenvolveram um roteiro básico que apresentava claramente os desafios e as estratégias para superá-los.

Durante a encenação, os participantes integraram recursos artísticos, como música, desenhos e figurinos para enriquecer a narrativa. O tempo total destinado foi de 30 minutos para preparação e 15 minutos para dramatização e reflexão, permitindo que todos os grupos tivessem a oportunidade de criar, apresentar e discutir suas cenas de forma estruturada e criativa. Foram formados quatro grupos, com distribuição aleatória dos participantes.

Sociodrama 1: "Desafios da juventude indígena na educação formal"

Figura 8 Caracterização do sociodrama 1

O sociodrama do Grupo 1 contou com uma aula de genética na qual o professor interagiu com alunos de diferentes origens, ouvindo seus sonhos, preocupações e obstáculos para continuar seus estudos. Uma jovem estudante, com a filha presente, compartilhou seu desejo de se tornar médica, enquanto outra debatia entre trabalhar ou estudar, e outra expressou que a carreira não lhe interessava, mas que sua família esperava que ela seguisse um caminho específico. Os desafios dos estudantes de seus territórios, que deixaram crianças e comunidades para acessar a universidade, também foram abordados, incluindo limitações econômicas e falta de apoio adequado. A professora ofereceu informações sobre bolsas de estudo, jardins de infância gratuitos e recursos de apoio disponíveis na universidade pública.

Durante a cena, a erupção do incêndio forçou os espectadores a atuarem como bombeiros, o que simboliza um contexto complexo e problemático que inclui fatores externos, como violência e tráfico de drogas.

Na reflexão subsequente, o grupo destacou vários desafios centrais: maternidade juvenil no ambiente acadêmico, necessidade de redes de apoio para estudantes indígenas que deixam suas comunidades, inclusão real, além da entrada na universidade, e a influência da mídia na formação de expectativas irreais em crianças e jovens. Destacou-se a importância de fortalecer não apenas o

acesso à educação, mas também a permanência e o acompanhamento intercultural, a fim de construir processos de liderança e identidade a partir da educação formal, considerando as particularidades sociais, culturais e econômicas da Amazônia.

Susy:

'Estudar representa um grande desafio para a juventude indígena. Seu conhecimento, sua forma de ver e entender o mundo, muitas vezes não é aceita ou reconhecida pela sociedade. Quando chegam à universidade, enfrentam uma realidade diferente e distância de sua comunidade. É importante lembrar que atrás de cada estudante há um grupo de pessoas, uma rede de apoio que geralmente fica para trás quando o jovem se muda para a cidade. Nesse momento, muitos se perguntam se realmente vale todo o esforço que é necessário para seguir em frente.'

Sociodrama 2: "diálogo entre diversos atores na conservação"

Figura 9 Caracterização do sociodrama 2

O sociodrama do Grupo 2 retratou um conjunto de animais, incluindo aves conservadoras e macacos pouco convencidos, como metáfora de diferentes atores na Amazônia. O trabalho refletiu sobre a repetição dos participantes em eventos de conservação e a dificuldade de envolver pessoas com interesses diferentes: enquanto alguns buscam conservar, outros priorizam a exploração dos recursos.

Quando o fogo é introduzido na cena, os animais precisam unir forças, simbolizando a necessidade de colaboração para a prevenção de conflitos e a gestão ambiental. A dramatização evidenciou a importância de desenvolver uma comunicação inclusiva, que reconheça a diversidade de valores, perspectivas e necessidades dos diferentes atores. Foi enfatizado que nem todos agem da mesma

forma e que gerar acordos exige compreensão das motivações, limitações e expectativas de cada grupo.

O processo criativo do sociodrama mostrou como é possível estabelecer acordos positivos e negativos, e a relevância de integrar atores que normalmente não participam, como empreendedores ou profissionais de setores diferentes da conservação. A urgência de entender e atender aos interesses uns dos outros foi destacada, por exemplo, a segurança econômica para quem desmata versus a segurança hídrica para conservacionistas. Esse entendimento nos permite construir pontos em comum e promover aprendizado mútuo, o que leva a estratégias mais eficazes e colaborativas para a conservação da Amazônia.

Sociodrama 3: "Dinossauros defensores do território"

Figura 10 Caracterização do sociodrama 3

O sociodrama narra um conflito nas áreas mais remotas da Amazônia boliviana, onde invasores externos ofereciam riqueza em troca da exploração de recursos como ouro, petróleo e madeira. Diante da pressão e da violência, animais, espíritos, sábios e novas gerações decidiram unir-se para proteger seu território, expulsando aqueles que ameaçassem seu equilíbrio natural e cultural.

A representação destacou a importância de reconhecer e respeitar as tradições e os conhecimentos ancestrais, transmitindo-os às novas gerações como estratégia vital para a conservação. Ele também destacou o papel fundamental dos líderes espirituais e dos idosos, bem como a necessidade de acompanhamento espiritual para fortalecer a conexão com a natureza.

É uma adaptação do sociodrama "T-rexiliente", usado por jovens do PBACC, para promover a conscientização ambiental na Bolívia. A mensagem central era que a defesa da Amazônia exige

unidade entre comunidades, recuperação e valorização do conhecimento tradicional, e a formação de jovens líderes que, sem se desvincular de suas raízes, assumam um papel ativo na proteção de suas florestas e territórios.

Sociodrama 4: "Mulheres observando a floresta: liderança e esperança"

Figura 11 Caracterização do sociodrama 4

O sociodrama apresenta a história de uma jovem indígena que enfrenta desafios pessoais e familiares, como o abandono de sua parceira e a maternidade precoce, mas encontra uma oportunidade transformadora ao participar de um curso de treinamento em monitoramento territorial. Por meio do diálogo entre líderes comunitários, representantes de ONGs e mulheres idosas sábias, revela-se a importância de incluir as mulheres, especialmente jovens e mães solteiras, na governança e na proteção da Amazônia. A trama enfatiza como a educação prática, o resgate do conhecimento ancestral e o apoio intergeracional fortalecem a liderança feminina e contribuem para a conservação do território. A obra transmite uma mensagem de empoderamento, unidade e esperança, mostrando que as mulheres não apenas cuidam da terra, mas também lideram sua defesa para as futuras gerações.

Roda de conexão

Durante a atividade, os participantes se movimentaram livremente pela sala, interagindo com diferentes colegas para identificar interesses comuns, reconhecer experiências compartilhadas e estabelecer vínculos que poderiam levar a colaborações futuras.

A primeira parte da dinâmica consistia em um espaço de interação e reflexão entre pares ou pequenos grupos, no qual breves diálogos eram realizados para conhecer as motivações, áreas de trabalho e conhecimentos de cada participante. Esse exercício possibilitou detectar afinidades e possíveis pontos de encontro entre pessoas de diferentes origens.

Na segunda fase, os participantes trabalharam na formulação de ações conjuntas, definindo compromissos concretos para compartilhar resultados, materiais ou recursos disponíveis, como relatórios, vídeos e outros produtos relevantes, que poderiam contribuir para fortalecer a criação de uma rede de apoio e colaboração.

Todas as colaborações e compromissos assumidos nas conexões individuais e de grupo foram registrados em flip charts, gerando um input visual que servirá de referência para o acompanhamento e a continuidade das alianças iniciadas durante esta oficina.

Figura 12 Interações entre pares ou pequenos grupos para avaliar possíveis colaborações futuras.

Próximos passos como grupo

Como resultado das conversas realizadas ao longo de três dias, foi acordado criar um grupo no WhatsApp que servirá como espaço para troca e acompanhamento entre os participantes, com regras de convivência focadas em manter o tema central da Oficina: *"Transformando instituições para a nova geração de líderes na conservação da Amazônia"*. Esse grupo permitirá o compartilhamento de links, vídeos e materiais institucionais relevantes, além de manter contato por meio dos números já coletados.

Foi anunciado que as entrevistas em vídeo, conduzidas pela equipe de comunicação do projeto, serão compartilhadas em breve. Além disso, as biografias e fotografias dos participantes serão publicadas no [site The Power of Connections](#).

Os organizadores da Oficina informaram que prepararão um resumo executivo e um relatório detalhado, que coletarão os principais aprendizados da Oficina. Além disso, foi proposto organizar uma ou mais reuniões virtuais nos próximos meses para dar seguimento às colaborações acordadas, abrir novas possibilidades de conexão e compartilhar aprendizados que surjam após o retorno dos participantes aos seus contextos locais.

Entre as ideias emergentes, foi levantada a possibilidade de criar uma "escola do conhecimento" no nível amazônico, onde os participantes possam ensinar habilidades específicas em sessões virtuais síncronas.

Também foi sugerido implementar um sistema de troca contínua de experiências entre os participantes das cinco diferentes oficinas organizadas pelo projeto, apoiado por ferramentas colaborativas como documentos compartilhados e mapas interativos, onde todos os participantes de todas as oficinas estão representados. Isso possibilitaria registrar e tornar atividades visíveis, com o objetivo de construir uma rede de experiências e gestores ao longo das diferentes oficinas do projeto.

Figura 13 Foto final com todos os participantes e a equipe organizadora da oficina.

Por fim, a oficina foi concluída com profunda gratidão pelo que foi compartilhado e aprendido, e abriu portas para o trabalho colaborativo que continue promovendo o empoderamento de novas gerações de líderes em conservação biocultural na Amazônia.

Anexo

A. Programação completa e detalhada da oficina

Facilitadora: Karina Mariaca de Oliveira

"Não é possível transformar instituições se as pessoas que fazem parte delas não forem transformadas primeiro. A transformação institucional começa com a transformação pessoal."

Jose de Souza Silva¹

"Qualquer tentativa de transformar um sistema deve considerar simultaneamente os aspectos internos e externos, tanto individualmente quanto coletivamente. Ignorar um desses quadrantes é perpetuar uma visão parcial da realidade."
Ken Wilber²

Tempo	Atividade	Detalhes	Objetivos específicos
Dia 1 – 29 de julho de 2025 Conhecendo uns aos outros e conhecendo as realidades educacionais, histórias e abordagens institucionais amazônicas			Analisar realidades e abordagens institucionais com base na construção de significados comuns
7:30 - 8:00	Café da manhã em Santa Cruz		
8:00 - 8:45	Transferência de Santa Cruz para BioCentro Güembe		
9:00 – 9:15	Registro de participantes		
9:15 - 9:30	Cerimônia de Abertura	Palavras de boas-vindas da representante da Organização Regional das Mulheres Indígenas Chiquitana, de acordo com os costumes e costumes	Reavaliar o conhecimento local dos povos amazônicos anfitriões.

¹ Silva, J. de S. (2012). *Educação e Transformação: A Prática Social como Caminho*. Cortez Editor

² Wilber, K. (2000). *Psicologia Integral: Consciência, Espírito, Psicologia, Terapia*. Shambhala.

			Criar um ambiente de respeito e conexão entre os participantes e o território.
9:30 – 9:45	Boas-vindas e apresentação dos objetivos, conteúdos e metodologia da Oficina	Organizadores	
9:45 – 11:00	Dinâmica da apresentação: Territorial Mandala	Cada delegação/participante vai até a frente e apresenta objetos simbólicos que representam o território de onde vêm. Eles mencionam: <ul style="list-style-type: none"> • Nome • Afiliação e função • País amazônico e paisagem representando • Especialização • Expectativas 	Reconheça os colegas participantes, apresentados anteriormente na reunião virtual. Tornar visível a riqueza biocultural da Bacia Amazônica
11:00 – 11:15	LANCHE		
11:15 – 13:00	Dinâmica "Linha do tempo: mapeando aprendizados e caminhos de inspiração" Diálogo sobre o papel da educação/treinamento formal e prático na liderança da próxima geração de líderes da conservação	Apresentações de jovens participantes sobre sua história de treinamento e inspiração para se tornarem agentes de mudança. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Motivação e inspiração para encontrar seu caminho de liderança. ➤ Desafios e oportunidades encontrados. As Instituições compartilham suas abordagens e ações para fortalecer os líderes da conservação: <ul style="list-style-type: none"> • CNAMIB • Ikiam • UF • Universidade NUR • Representantes de vários centros educacionais Cada jovem tem 5 minutos para compartilhar sua história, experiência ou iniciativa, com foco em:	Transformar as apresentações de jovens e representantes institucionais em uma experiência agradável, didática e colaborativa, onde os participantes constroem coletivamente uma linha do tempo visual que reflete marcos, aprendizados e desafios na formação de líderes para a conservação amazônica. Saiba sobre as ricas experiências em educação/treinamento que contribuíram para a construção de novos líderes na Amazônia.

	Diálogo sobre as ações e abordagens das instituições para enfrentar os desafios existentes na educação.	<ul style="list-style-type: none"> • Um marco fundamental em seu processo de treinamento ou institucional. • Um desafio superado ou em andamento. • Um aprendizado ou inspiração para os outros. <p>Durante a apresentação, o restante dos participantes ouve ativamente e escreve em cartões:</p> <p>1) Palavras-chave, perguntas, habilidades/habilidades, emoções ou aprendizados que ressoem com eles em cada história.</p>	Aprenda sobre as ações e abordagens atuais de diferentes instituições para enfrentar os desafios da educação
13:00 – 14:00	ALMOÇO		
14:00 – 14:30	Caminhada guiada pelo BioCentro Güembe		
14:30 – 14:45	Dançando a Liderança	Atividade dinâmica	Explore os papéis da liderança por meio da terapia de dança como uma forma de se energizar
14:45 – 16:30	<p>Dinâmica "Linha do tempo: mapeando aprendizados e caminhos de inspiração"</p> <p>Diálogo sobre o papel da educação/treinamento formal e prático na liderança da próxima geração de líderes da conservação</p> <p>Diálogo sobre as ações e abordagens das</p>	<p>Apresentações de participantes que representam organizações/instituições que empoderam jovens sobre sua história de treinamento e inspiração para se tornarem agentes de mudança.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Motivação e inspiração para encontrar seu caminho de liderança. ➤ Desafios e oportunidades encontrados. <p>Cada representante institucional tem 5 minutos para compartilhar sua história, experiência ou iniciativa, com foco em:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um marco fundamental em seu processo de treinamento ou institucional. • Um desafio superado ou em andamento. • Um aprendizado ou inspiração para os outros. <p>Durante a apresentação, o restante dos participantes ouve ativamente e escreve em cartões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palavras-chave, perguntas, habilidades/habilidades, emoções ou aprendizados que ressoem com eles em cada história. 	<p>Transformar as apresentações de jovens e representantes institucionais em uma experiência agradável, didática e colaborativa, onde os participantes constroem coletivamente uma linha do tempo visual que reflete marcos, aprendizados e desafios na formação de líderes para a conservação amazônica.</p> <p>Saiba sobre as ricas experiências em educação/treinamento que contribuíram para a construção de novos líderes na Amazônia.</p>

	instituições para enfrentar os desafios existentes na educação.		Aprenda sobre as ações e abordagens atuais de diferentes instituições para enfrentar os desafios da educação
16:30 – 17:00	LANCHE		
17:00 – 18:00	<i>continuação</i>	<i>continuação</i>	<i>continuação</i>
18:00	Encerramento do 1º Dia		
Dia 2 – 30 de julho de 2025 Intercâmbio de experiências educacionais			Compartilhando práticas educacionais e de empoderamento na Amazônia
8:30 – 9:00	Dinâmica: Bola Voadora	Uma bola é arremessada aleatoriamente, e o participante que a recebe compartilha algum aspecto abordado no dia anterior como uma recapitulação coletiva	Reforçar reflexões e lições sobre oportunidades e desafios da educação do ponto de vista das instituições e dos jovens. (Facilitador)
9:00 – 10:30	Dinâmica: Árvore dos Desafios para a Educação na Amazônia	São formados quatro grupos, cada um focado em nível educacional: ensino fundamental, ensino médio, treinamento técnico/universitário e fortalecimento de competências/habilidades. Cada grupo desenha uma grande árvore em um flip chart, onde: <ul style="list-style-type: none"> • Raízes: Identifique e anote as causas profundas dos principais desafios em seu nível educacional. • Tronco: Sintetize o desafio central ou as principais questões. • Galhos e folhas: Anote as consequências e impactos na formação de líderes para a conservação amazônica. • Frutos: Elas propõem oportunidades ou estratégias emergentes para enfrentar esses desafios. 	Promover o trabalho colaborativo e a reflexão conjunta entre participantes de diferentes perfis para identificar, organizar e concordar com os principais desafios e oportunidades nos diferentes níveis educacionais amazônicos, gerando uma base comum para o desenho de estratégias de transformação institucional e liderança na conservação
10:30 - 11:00	LANCHE		
11:00 - 13:00	<i>continuação</i>	<i>continuação</i>	<i>continuação</i>

13:00 – 14:30	ALMOÇO		
14:30 – 16:00	Práticas específicas para fortalecer a formação de líderes e a eficácia da conservação amazônica	<p>Estratégias implementadas: Continuando com os grupos temáticos formados, a conversa continuou: Quais estratégias estamos usando para adaptar e manter nossas ações de conservação diante desses desafios? Quem está executando essas ações? Tipos de estratégias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arte e Multimídia • Educação Virtual • Abordagem interdisciplinar • Acompanhamento integral • Habilidades Socioemocionais • Abordagem de gênero 	Gerar propostas e compartilhar aprendizados sobre como avançar para a equidade de gênero nos processos educacionais amazônicos. Da mesma forma, em estratégias inovadoras em outros aspectos importantes da educação atual.
16:00 – 16:30	LANCHE		
16:30 – 17:30	<i>continuação</i>	<i>continuação</i>	<i>continuação</i>
17:30	Encerramento do 2º Dia		
Dia 3 – 30 de julho de 2025 "Tecendo Redes para a Ação"			Identificar e estabelecer parcerias e compromissos concretos para a conservação.
8:30 – 9:00	Dinâmica: A Bola Voadora	Uma bola é arremessada aleatoriamente, e o participante que a recebe compartilha algum aspecto abordado no dia anterior como uma recapitulação coletiva	Reforce o conhecimento, reflexões e lições aprendidas nos dias anteriores
9:00 – 09:45	<p>Dinâmica: Do Sonho à Realidade</p> <p>Atividades realizadas no Jardim das Orquídeas</p>	<p>Visualização Guiada:</p> <p>Ousamos sonhar com a Amazônia que queremos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como será a Amazônia daqui a 10 anos? • O que precisa acontecer para que esse sonho se torne realidade? • Como posso apoiar isso a partir do cargo que tenho? 	Criando o Horizonte Inspirador para a Educação na Amazônia

9:45 – 10:30	Dinâmica: Cenas Futuras. Sociodramas Criativos	<p>Cada grupo cria e apresenta uma curta cena teatral (sociodrama) que responde a duas perguntas-chave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como chegamos aqui? (trajetória pessoal/institucional, superando desafios educacionais) • Como podemos aproveitar oportunidades e superar desafios tecnológicos para o treinamento de líderes de conservação? <p>Cada sociodrama deve integrar elementos artísticos (música, desenho ao vivo, fotografia, vídeo curto), mostrar o uso de tecnologias para monitoramento ou comunicação e ilustrar o impacto das redes sociais na liderança juvenil. Você é convidado a usar celulares, aplicativos ou recursos digitais durante a preparação. Ao final, cada grupo compartilha sua cena e um diálogo participativo é aberto</p>	Explore oportunidades e estratégias para superar desafios educacionais de forma experiencial e criativa.
10:30-11:00	LANCHE		
11:00 – 13:00	<i>continuação</i>	<i>continuação</i>	<i>continuação</i>
13:00 – 14:30	ALMOÇO		
14:30 – 15:30	Lições aprendidas no oficina (mensagens para levar para casa).	<p>Reflita em 3 tabelas de diálogo sobre: o que foi aprendido na oficina.</p> <p>Atividade possível: Revisão da árvore de problemas e das estratégias preparadas no primeiro dia. Inclua outras estratégias aprendidas ou desenvolvidas durante a oficina que permitam enfrentar desafios.</p> <p>Apresentação Plenária</p>	Determine os aprendizados da Oficina para a educação de líderes de conservação na Amazônia.
15:30 – 16:30	Plenário para reflexão e encerramento	Plenária: reflexão individual sobre a iniciativa aprendida na oficina a ser implementada no local de trabalho deles. Possível contato com uma pessoa da Oficina para colaboração/mentoria	Compartilhe possíveis produtos gerados a partir da Oficina para aprimorar a colaboração e a implementação do aprendizado.
16:30	Lanche	Adeus	